

ENTRE LO SUBLIME Y LO SAGRADO: UNA
PROPUESTA DE TEOLOGÍA ESTÉTICA CRISTIANA DESDE
LA BELLEZA/BELLEZA

BETWEEN THE SUBLIME AND THE SACRED: A
PROPOSAL FOR CHRISTIAN AESTHETIC THEOLOGY
FROM THE PERSPECTIVE OF BEAUTY/BELLEZA

AUTOR: FRANCISCO MANUEL MARTOS BELTRÁN

10/SEPTIEMBRE/2024

Resumen:

Este artículo propone una reflexión estética desde la noción dialéctica de Belleza/belleza. Lejos de tratarse de una mera cuestión semántica, esta discusión permite articular una comprensión más profunda de las tensiones que surgen entre la estética filosófica y la teología cristiana. Partimos de un análisis interdisciplinar entre arte, ética, razón, materia, fe y amor, para señalar que la belleza no se agota ni en la percepción sensible ni en el juicio racional y que la Belleza, en tanto dimensión trascendente, se manifiesta de forma paradójica, incluso a través de lo fe, lo grotesco o lo moralmente cuestionable. El arte, la encarnación y la cruz son espacios donde se concentra esa paradoja. En Este sentido, la Belleza/belleza desborda las categorías tradicionales y exige una interpretación que no rehúya la contradicción, sino que asuma como vía de acceso a una comprensión más radical de lo estético-teológico. Se concluye con una defensa del carácter transformador de la experiencia estética de lo sagrado.

Palabras clave: Belleza, teología estética, arte, sacro, ética, fe, encarnación, sublime, paradoja.

Abstrac:

This article an aesthetic reflection based on the dialectical notion of Beauty/beauty. Far from being a mere semantic issue, this discussion allows us to articulate a deeper understanding of the tensions that arise between philosophical aesthetics and Christian theology. We start from an interdisciplinary analysis of art, ethics, reason, matter, faith and love, to point out that beauty is not exhausted either in sensory perception or in rational judgement, and that Beauty, as a transcendent dimension,

manifests itself paradoxically, even through faith, the grotesque or the morally questionable. Art, incarnation, and the cross are spaces where this paradox is concentrated. In this sense, Beauty/beauty transcends traditional categories and demands an interpretation that does not shy away from contradiction, but rather embraces it as path to more radical understanding of the aesthetic-theological. The article concludes with a defence of the transformative nature of the aesthetic experience of the sacred.

Keywords: Beauty, theological aesthetics, art, sacred, ethics, faith, incarnation, sublime, paradox.

Contenido

Introducción	5
1. Marco conceptual	6
1.1. Estética.....	6
1.2. Arte	8
1.3. Teología	10
1.4. Religión.....	11
2. Interconectividad	13
2.1. Religión/estética.....	14
2.2. Teología/estética	17
2.3. Ética/teología/estética	21
3. La Belleza/belleza.....	23
3.1. La Belleza/belleza estética.....	25
A. El arte	26
B. La razón.....	28
C. Materia	31
3.2. La Belleza/belleza teológica	34
A. Ética.....	34
B. Fe.....	38
C. Amor.....	41
Conclusiones.....	46
Bibliografía	48

Introducción

Si hablamos de belleza en estética, en seguida nos surgirán sentimientos agradables en nuestra mente. Ahora bien, veremos que no siempre es posible contemplar la belleza de manera grata, sino que también se nos presenta en escenarios muy contradictorios con nuestras propias intuiciones. Esto hace que pensemos la belleza de forma dialéctica o, quizá, como algo meramente subjetivo, cultural, social, etc. Sumado a esto, si nos adentramos en una estética teológica, el asunto —lejos de esclarecerse— se complica más aún. No obstante, esto no quiere decir que no podamos desenmarañar algunos de los problemas de la belleza en este ámbito de estudio.

Para ello nos serviremos de dos conceptos de belleza: Belleza/belleza. Con esta distinción se pretende supeditar una belleza a la otra para salvar estas contradicciones que contempla el esteta en la teología. Con todo, veremos que estas contradicciones son más bien infundadas que objetivas. Otro problema que nos encontraremos es que la Belleza con mayúsculas es algo que ha intentado apropiarse de ella la teología y que esta apropiación ha estado disputada con la propia estética como disciplina filosófica. Podremos comprobar que el asunto trasciende a sendas disciplinas de estudio y que la autonomía de Belleza/belleza nos seduce y hace imposible esa apropiación. Al mismo tiempo, el estudio sobre este asunto no es meramente teórico, sino que contiene un componente práctico de extrema importancia. Y es que la contemplación de nuestro mundo provoca en nosotros cambios, nos influye de una forma o de otra y no será menos con un asunto tan trascendente como la Belleza/belleza, el cual lo ligamos con la ética en muchas ocasiones y, en consecuencia, con nuestra conducta y valores.

Sin ánimo de ser presuntuoso, pretenderé dar aquí, no tanto una definición de Belleza/belleza, sino más bien unas herramientas para llegar a la comprensión de esta batalla dialéctica, al mismo tiempo que armonizar una controversia entre las realidades estética materiales-rationales y las realidades teológicas místicas-espirituales relativas a la Belleza/belleza.

1. Marco conceptual

Este apartado es una suerte de análisis propedéutico, el cual pretende presentar un marco conceptual para la correcta comprensión y desarrollo de todo el trabajo. No obstante, no se procura caer en un glosario de términos al uso ni perdernos en la semántica de conceptos, sino que la intención es ir más allá de la reducción a conceptos. Consecuentemente, se acomete hacer una descripción de los términos más fundamentales que se manejarán en el trabajo. Este apartado no solo será de utilidad para el lector, sino también para un servidor en tanto que nos ayudará a tener una comprensión consensuada de esos conceptos que consideramos de especial relevancia. Sin embargo, esto no será un impedimento para la libre comprensión de los términos y de ahí que llamemos a este apartado *marco conceptual* y no un glosario o contexto semántico, por ejemplo. Un marco, aunque con sus límites, nos dará la libertad de movernos dentro de esos límites. Por otro lado, es preciso definir sin limitar en exceso para que se dé la comprensión entre la persona que escribe y la que lee, la que habla y la que escucha.

1.1. Estética

Desde una óptica académica, sería acertado entender la estética como esa parte de la filosofía que se ocupa del estudio lógico y racional de la belleza y de lo que esta provoca en el ser humano cuando la percibe (Mijares, 2006: 139-141). Con todo, aunque esto sea correcto, no nos dice mucho de la estética. Al tratarse de una rama de la filosofía, resulta fácil que infiramos que su base será netamente racional, incluso —de una forma o de otra—, se ceñirá a cierta lógica, al menos si es consecuente con la rigurosidad de la filosofía académica. De esto se desprender que nos encontramos con una disciplina que no será una mera abstracción de sentimientos o gustos subjetivos, sino que, inclusive la *belleza* o los sentimientos del sujeto que la percibe, los tratará de forma racional (*Ibid.*). Aunque se haya hecho alusión tan apresuradamente a la *belleza*, esto no quiere decir que sea el único objeto de estudio de la estética, sino que parece ser que es el principal. Con todo, el arte¹ también es un campo donde se mueve

¹ «Cuando hablamos de la estética, lo común es situarla al lado del arte. Nos parece, en principio, que es su lugar más propicio, donde tienen cabida las preguntas inquietantes por saber, ¿qué es una obra

notablemente la estética en tanto que piensa las obras de arte y/o los criterios para determinar que algo se pueda considerar arte o no (*Ibid.*).

Pero la estética es algo mucho más amplio y complejo, su campo de estudio no solo se basa en conceptos «abstractos» como la belleza o en estudiar las diferentes obras de arte, así como los criterios estéticos para clasificar a unas obras de arte como tales. Consideramos de justicia entender la estética más allá del mundo académico y artístico en el momento que entendemos que nuestro mundo es un objeto estético *per se*. En otras palabras, todo tiene una estética, una forma, todo forma una estructura —entendida esta como el conjunto de todas las relaciones que guardan los componentes de un sistema más complejo— (Bunge, 2005:69). En consecuencia, la estética se convierte en un método de conocimiento y análisis reflexivo del mundo en el que estamos en tanto que nos provoca, en mayor o menor medida, ciertas sensaciones y nos influye como entes racionales y relacionales con los otros y con ese mundo que pensamos y que nos piensa a nosotros (Mijares, 2006: 139-141). Consecuentemente, se puede afirmar que la estética es algo anterior la disciplina filosófica estética, que siempre hemos estado sumidos en una realidad netamente estética. Todo esto independientemente del concepto de belleza o arte que se haya manejado en cualquier momento histórico (*Ibid.*). Lo que se pretende con esto es que sesguemos lo menos posible nuestra comprensión de lo que es la estética.

De esta forma, también resulta relevante considerar la estética como algo que se ocupa de los valores humanos, pero que no está coartada por ellos (Cavero, 2001:179-180). Esto quiere decir que nuestra ética se encuentra muy vinculada con la estética, ya que, como apunta acertadamente Cavero, nuestra cotidianidad está impregnada de juicios estéticos que dotamos de un valor moral. Sin ir más lejos y sin pretender ser excesivamente pedestre, el juicio estético que haríamos de un diputado que asiste al congreso en bermudas, camiseta de tirantes y sin peinar, estaría impregnado de una valoración moral. Es más, de tremenda actualidad nos encontramos con hechos más

de arte?, ¿qué es la experiencia artística?, ¿qué hace buena (o bella) a una u otra obra de arte?(Cavero, 2001:179)».

verosímiles cuando nos topamos con un hombre vestido con falda y con tacones. Su estética produce en nosotros algo y ese algo tiene una carga ética importante.

1.2. *Arte*

Si nos remitimos a uno de los sentidos etimológicos del *Arte*, se podrá notar una suerte de aptitud especial, la cual destaca de manera sobresaliente y se materializa de diversas formas (Brugger, 2014: 63). En otras palabras, si hablamos de arte, nos referimos a una manera de expresión extraordinaria y tan particular como diversa en tanto que la entendemos como una capacidad creadora racional y actividad intrínsecamente humana. Con todo, esto no quiere decir que el arte sea algo exclusivo de los museos o de personas altamente formadas, nada más lejos de la realidad. El arte tiene a su vez una connotación pragmática, de utilidad respecto a su teleología. De este modo, se podría considerar arte también: el ingenio y la creación de una herramienta manual para labrar la tierra hace tres mil años en tanto que la inteligencia de una persona está impregnada de manera artificial en materias naturales. (*Ibid.*). Dicho de otra forma, todo lo que no es natural, todo lo que ha sido sometido a la inteligencia humana y transformado por medio de las habilidades técnicas, se podría llamar — aunque no es arte en sentido especializado— arte de una forma o de otra en el momento que es manipulado y transformado por una inteligencia y una técnica.

A pesar de lo dicho, conviene hacer énfasis en el arte más especialista para no caer en la desvirtuación de este, sobre todo, porque este asunto no es tan simple como presenta una descripción tan general. El arte se encarga de la transmisión y la comprensión de la realidad que nos rodea, de poner de manifiesto dimensiones epistémicas y ontológicas que suelen escapar a las personas comunes (*Ibid.*). Asimismo, y aunque no sea de manera exclusiva, el arte piensa e intenta plasmar la belleza, pero también la fealdad y esto es algo que podemos contemplar en las diferentes formas de hacer arte como: la pintura, la poesía, esculturas, etc. (*Ibid.*63-64). No obstante, la postura más restrictiva de arte, lo que Gombrich llama Arte con A mayúscula, suele ser mucho más problemática y es que si solo entendemos por arte las obras de los especialistas o lo que los críticos del arte dictaminen que se puede considerar arte, muchos objetos y prácticas se quedarían fuera de la actividad artística (Gombrich, 1993: 15). Ahora bien, también es cierto que es muy controvertido afirmar que el Arte con A

mayúscula no existe, sino los artistas, puesto que esto dotará de una subjetividad algo que tiene un elemento sustancialmente objetivo y material. Con base a ese razonamiento, podríamos decir que no existe la física, sino físicos, o que no existe la lógica, sino lógicos, etc. Esto se debe a una mezcla de dimensiones de la realidad y comparar erróneamente la realidad material como fundamento o incluso la realidad humana como base de toda la realidad.

Uno de los problemas que se nos presenta al momento de hacer una definición limitada del arte, es el de basarnos en unos criterios estéticos. Estéticos en el sentido de entender el arte como una forma de armonización materializada, la expresión de la belleza o la mimesis de la naturaleza (*Ibid.* 25). Esto es debido a que el arte es una forma de expresar provocada por una actitud atenta de la realidad, una reflexión sobre un asunto, material o no y que implica una intencionalidad. Por lo tanto, no es que cualquier cosa se pueda llamar arte en un sentido riguroso y académico, pero tampoco se trata de que arte sea exclusivamente unas formas de hacer arte. En otras palabras, el arte es autónomo y no se puede cercenar esta autonomía. Esta limitación del arte, censura de los artistas más dotados y formados, no es algo nuevo, sino que se ha dado desde tiempos pretéritos y es que, en ocasiones lo artistas *per se* no son tanto los que cortan las alas de esta disciplina, sino otras instituciones de carácter político-religioso (*Ibid.*28). Y es que el arte va más allá de la imagen y de la observación, también se trata de la imaginación del artista, de modo que vemos que está dotado de toda la realidad epistemológica, tanto objetiva como subjetiva en tanto esta emerge de la imaginación del artista.

De modo que se puede concluir que el arte tiene tres elementos fundamentales: el primero sería el artista, el que crea o imita, o, quizá solo expresa una realidad soterrada en lo material. También nos encontramos con un objeto, aunque no siempre material, en el que el artista puede basarse o usar para inspirarse. Sin embargo, y aquí creo que reside el principal problema del arte, nos encontramos con los «consumidores» del arte. Es un problema porque aquí entran en lucha las realidades subjetivas, los criterios de la validación y valoración y esto demanda un esfuerzo por parte de sendas subjetividades para entenderse (*Ibid.* 31-32). Lo que sí es una realidad, es que esa actitud artística parece estar en cada uno de nosotros en el momento que organizamos

nuestra realidad más allá de unos criterios pragmáticos. Incluso este trabajo está organizado teniendo en cuenta una forma, una lógica, una armonía y pensando en mi subjetividad y la de los posibles lectores. Una creación que pretende provocar, ya sea sensaciones, pensamientos, sentimientos, etc.

1.3. *Teología*

Sobre la Teología, podríamos describirla de manera tan simple y sencilla con la afirmación de Argentina: «Teología es hablar de Dios» (Argentina, 2013: 166). No obstante —como ha ocurrido con los otros términos— esto puede provocar una concepción, ya no desvirtuada del término, sino incluso errada. Si entendemos la teología como hablar de Dios, cualquier persona sería teólogo y esto no es del todo así, entre otras cosas porque puede que hablemos de Dios y seamos unos ignorantes en este tipo de asuntos. Por lo tanto, es preciso hacer una descripción algo más rigurosa y acertada de lo que es la teología.

Resulta pertinente que concibamos la teología como una disciplina de estudio y que como tal capacita a la persona que se forma en ella para interpretar y entender de manera rigurosa los asuntos relacionados con la divinidad (Fisichella, 1993: 152). Esto demanda una formación histórica específica, así como filosófica en muchas de sus formas, como la hermenéutica bíblica en el caso del cristianismo. Asimismo, en tanto que capacita, de aquí se infiere que —de la misma forma que uno necesita una formación para ser artista o esteta, también precisa de una formación para ser teólogo o hacer teología de manera certera. Sin nos ceñimos al propio término *teología*, este ya denota una actividad intelectual, en el momento que incluso lingüísticamente hablando estamos ante una disciplina de estudio fundamentada en uno de los términos que la componen: *logos*. Asimismo, siguiendo con lo expuesto, notamos que es algo que, incluso antes de estar consolidado como una disciplina académica, se solía atribuir a las personas que pensaban de una forma más rigurosa el asunto referente a la divinidad (González, 2010: 280). Por lo tanto, la razón, así como la formación será algo necesario para hacer teología, aunque esto no excluye los sentimientos o las percepciones sensoriales. Ahora bien, es preciso concretar un poco cuando hablamos de teología, puesto que lo que nos interesa en nuestro trabajo y donde nos centraremos, será en la

teología cristiana, sin que esto sirva de precedente para no concebir otras formas de teología.

Con todo, esto no nos dice mucho de la teología, puesto que nos dice que estudia a Dios desde la razón y de forma integral en categorías humanas. No nos dice mucho porque, si queremos ser precisos, a Dios —independientemente de que seamos creyentes o no— no se le puede estudiar. Podemos pensar acerca de Dios, reflexionar, escribir poesía, pero es bastante cuestionable considerar la divinidad como objeto de estudio y más si tenemos en cuenta que dicho objeto no es algo demostrable y también existen razones para creer que no existe. De este modo, la teología es un área de estudio *inter* y *multidisciplinar* en tanto que se estudia la divinidad desde otras disciplinas como podrían ser: la psicología, sociología, filosofía, antropología, etc. (*Ibid.* 280-281). Esto hace también que la teología se enriquezca por su diversidad en función de la dirección que tome, lo que nos lleva a poder hablar de teologías cristianas y no de una sola teología cristiana. De modo que vemos que, aunque hayamos acotado nuestra descripción a la teología cristiana, esta sigue siendo un campo de estudio muy diversificado.

Lo dicho no quiere decir que la teología cristiana no tenga sus propias parcelas de estudio, ya que nos podemos encontrar con la hamartiología (estudio del pecado), angelología (estudio de los ángeles), Pneumatología (estudio del Espíritu Santo relativo a la tercera de la persona de la Trinidad), etc. Todas estas categorías teológicas han sido algo que se ha ido constituyendo con el paso del tiempo hasta conformar una disciplina tan rica y variada como la teología.

1.4. Religión

La religión también la podemos entender como objeto de estudio de la teología, sin embargo, existen notables diferencias al respecto. Además, no es tanto que la religión sea objeto de estudio de la teología, sino un campo en el que se mueve y usa de sus categorías para conformarse, lo mismo que usa de otras disciplinas. Siguiendo con el pensamiento de Sixto Castro, nos encontramos que cuando hablamos de religión, nos estamos refiriendo a una suerte de volver a una naturaleza original, de ahí que lo identifica con la acción de religar (Sixto, 2017: 43). Digo un volver a algo que éramos

porque no es un mero ligar, sino que se está hablando de religar; es decir, volver a ligar a algo y en tanto que volvemos a ligarlo es algo que en otro tiempo estaba ligado. Sixto lo entenderá como religar nuestro ser con el ser trascendente; esto es Dios.

Esto es muy significativo porque mientras que para ser teólogo se precisaba de una formación, de unos conocimientos, para ser religioso o religarse con la divinidad basta con ser parte de una comunidad de una manera activa. ¿Por qué de una manera activa? Esto requiere de nuestra acción porque la religación con la divinidad no es algo ajeno al sujeto que la pretende, no es algo que le proporciona la religión entendida solo culturalmente, sino que se basa en una serie de prácticas litúrgicas, costumbres y tradiciones, así como creencias que son *conditio sine qua non* para poder tener esa experiencia mística que nos promete la religión en general y la cristiana en particular. De esto se percata ya Lacueva cuando hace alusión a las dos posibles etimologías del término y podemos ver que ya sea esta la que nos expone Sixto o la otra, ambas necesitan de una actitud, de cierta predisposición del individuo, lo cual es, en última instancia, acción de la persona que desea esa religación o relectura (Lacueva, 2001: 512). Esta salta a la vista cuando entendemos la religión como el conjunto de ritos basados en creencias (Alvarado, 2016: 36). Es decir, en el momento que vemos la religión como un conjunto de prácticas, las cuales se llevan a cabo fundamentadas en unas creencias; lo que se podría entender como la materialización del pensamiento religioso. Es notorio que esto necesita de una actividad por parte del creyente.

Igualmente, interesante resulta la idea de Alvarado, la cual nos muestra que la religión no es del todo desinteresada, sino que el miembro que busca esa religación es por un beneficio propio (*Ibid.*). Además, se podría añadir que se suscribe a una religión porque la valora como una opción moral correcta. *Ergo*, el componente moral en lo religioso también es evidente y esto también lo nota Alvarado. En el momento que lo religioso tiene una naturaleza moral, se puede decir que entiende el mundo como algo imperfecto y que esa imperfección se podría vincular con el mal. Por lo tanto, la religión tiende a pensar el mundo desde una óptica dicotómica moralmente hablando, en tanto que clasifica la realidad en dos bandos: bueno y malo (*Ibid.* 36-37). De esta forma nos encontramos con la religión como algo prácticamente intrínseco al ser humano en el

momento que entendemos que existe un mal y un bien. Lo que la religión viene a hacer es conceptualizar y sistematizar el pensamiento moral.

Pero es importante que concretemos más cuando hablamos de religión, ya que lo que nos resultará útil para nuestro trabajo será la religión cristiana. Por lo tanto, la religión cristiana no es la Biblia, aunque forme parte de la religión. Tampoco son los sacramentos, ni el código moral, tampoco las diversas festividades o templos, no es una forma de vivir ni una cosmovisión, sino que todo esto y más elementos es lo que constituye la religión la cristiana. Un pensamiento transmitido a través de la historia el cual se ha ido conformando, sistematizando y materializando hasta nuestros días y afecta a cada área de nuestra cultura como cristiandad.

2. Interconectividad

En este apartado se analizarán conjuntamente tres grupos de términos y la relación que guardan estos. La religión en sí está plagada de muchos elementos que posibilitan su prolongación en el tiempo. Uno de ellos es la estética, aunque no sea el único. A su vez, la estética se ha ido constituyendo en relación al tiempo que ha vivido. Casi nada ha escapado a la mirada estética, de una forma similar ocurre con la religión y su vinculación con la estética como algo fundamental para una comprensión de esta según en el momento histórico que nos situemos. Por lo tanto, nos encontramos con que tanto la religión, como la estética están emparentadas y son necesarias si queremos tener una comprensión de ambas.

Esto mismo ocurre con la teología y con la ética. La teología racionaliza y consolida el pensamiento religioso. Se podría decir que es una forma de hacer filosofía, pero también las obras de arte están cargadas de elementos teológicos. A su vez, como seres morales por naturaleza en tanto que nos conformamos en sociedad, la ética estará presente en la estética, la religión y la teología. Todo esto y más, nos muestra que existe una interconectividad entre los términos aquí tratados. Por lo tanto, se hace necesario un estudio interdisciplinar de la realidad que intentan abarcar estas disciplinas reducidas aquí humildemente a descripciones muy superficiales. No podremos acometer el análisis interdisciplinar que demanda la teología, la estética y la ética, pero sí que se darán una serie de denominadores comunes, los cuales hacen que estas ópticas se nutran

unas a otras y nos brindarán una mayor comprensión para el último apartado de nuestro trabajo: la Belleza con B mayúscula y la belleza. Ambos términos como idea principal de nuestra empresa en relación a la teología estética.

2.1. *Religión/estética*

Según Sixto Castro, en el arte existe una suerte de dependencia en relación a lo religioso, puesto que la racionalización del arte se ha constituido basada en principios y parámetros religiosos (Sixto, 2017: 16). Esto puede ser cierto en parte, más que nada si tenemos en cuenta que Occidente es, histórica y culturalmente cristiano. Nuestras raíces son cristianas, pero también nuestro Cristo no es judío, sino más bien griego. En consecuencia, podríamos afirmar que esa pretendida dependencia —en última instancia— es algo de naturaleza más griega que cristiana y que, por lo tanto, lo que consideramos cristiano, no sea así en tanto que está empañada por la cultura y el pensamiento grecorromano. Lo que pretendo con esto es demostrar que es innegable que existan elementos comunes entre el arte y las epistemes cristianas, pero es que el cristianismo tampoco es algo que emerja en un vacío epistémico y que, además —si pretendemos ser honestos y precisos— nuestro cristianismo es más Occidental que Oriental, por lo cual se puede acusar de una desvirtuación de aquel en tanto que la base del cristianismo es el judaísmo; una religión más vinculada al Oriente que a occidente.

En este sentido, cuando hablamos de estética y de religión, estamos hablando de dos cosas muy diferentes, aunque puedan darse momentos y contextos en los que su relación sea insoslayable hasta el punto de confundir la experiencia estética con la religiosa. Sin embargo, parece ser que Sixto considera que no hay tal diferencia o no una diferencia tan clara. Cuando nos disponemos a percibir una obra de arte con actitud de esteta y con ciertas categorías, esto, no es que sea equivalente, sino que es idéntico a la experiencia religiosa (*Ibid.* 27-28). El icono religioso, como lo llama Sixto, está cargado de elementos que no necesariamente tiene que compartir con una obra artística. Es cierto que existen muchísimas obras artísticas religiosas que nos invitan a una percepción idéntica a la del icono, pero lo religioso no demanda por parte del sujeto unas categorías ni conocimientos para esa percepción que sí debemos tener en el arte como estetas. Multitudes de personas tienen fe sin ninguna formación doctrinal, ni teológica y viven una experiencia religiosa ante un icono representativo de la divinidad.

Esto quiere decir que la percepción religiosa depende de una actitud de corazón, de sentimiento y de fe por parte del sujeto y no tan racional e intelectual como la del esteta. Es más, Sixto llega incluso a someter al arte a la religión y con esto tiñe de religioso cualquier estilo de arte. Parece ser que es el autor el que dogmatiza en este sentido.

Este componente racional en la estética y el arte, algo inseparable, lo nota ya Schaeffer y es que en nuestra cultura Occidental siempre se ha dado ese conflicto entre fe y razón, llegando —en algunas ocasiones— a afirmar que: el que no está conmigo, está contra mí. Es decir, que una persona que entienda la realidad de manera racional, es incompatible con que sea un individuo de fe o viceversa (Schaeffer, 2007: 63-64). Este contraste excluyente lo podemos rastrear a lo largo de la historia del pensamiento, con las teorías de la doble verdad, el sometimiento de la filosofía al dogma religioso, la limitación del avance científico por instituciones político-religiosas, etc. Y no es que la razón salga mejor parada, sino que también es una herramienta que, cuando discrimina o tiene en poco otros elementos de nuestra existencia, igualmente fracasa de las peores formas posibles. Ahora bien, de ahí, a afirmar que la razón volcada en el arte y la estética no nos dé ningún tipo de esperanza (*Ibid.*), es un tanto presuntuoso y más si tenemos en cuenta que lo religioso también se ve manchado de sangre a lo largo de nuestra historia y ha sido partícipe de los peores escándalos. Por su puesto que el arte, la estética y la razón nos dota de esperanza, quizá no de una esperanza para un más allá, pero sí de una esperanza de progresos y comprensión de nuestra realidad estética y esto tiene una repercusión en nosotros como personas.

Respeto a esto último, existe un arte que nos invita a trascender, así como una estética, la cual nos comentó Claramonte en la explicación del hombre entero y el hombre enteramente de Georg Lukács (Claramonte en INTECA, 2017). La experiencia estética se nos presenta cuando salimos de nuestra cotidianidad y produce en nosotros un impacto que se sale de nuestro marco de realidad. Esto sería lo que nos lleva a ser humanos enteramente. Este impacto a su vez es transformador en el sentido de que no volvemos a nuestra cotidianidad de la misma forma. Sixto, aunque en ocasiones parezca supeditar la estética a la religión, en otras secciones de su obra dota de autonomía a la obra de arte. Es más, la llega a poner en el lugar de la religión al considerar que, en cierta forma, nos ofrece lo que esta nos ofrecía anteriormente, pero respetando la

libertad del individuo y sin la necesidad de suscribirse a ningún grupo (Sixto, 2017: 39). A esto mismo me refería cuando mencionaba que la estética no es algo falso como postula Schaeffer, algo que no tiene validez alguna al compararla con el fenómeno religioso. No obstante, habría que matizar la cuestión de que lo religioso cercena nuestra libertad, sobre todo, si tenemos en cuenta que la conversión está fundamentada en una elección libre del sujeto. Si hay elección, ¿puede decirse que no hay libertad?

Una cosa está clara al respecto de la estética y la religión y es que ninguna es sustituta de la otra, pero también que guardan más en común que diferencias. Un punto de encuentro entre ambas dimensiones es la cultura y esto lo podemos apreciar en el tipo de religión, el cual está condicionado por la cultura (Hegel, 1973: 34). En nuestra cultura cristiana, adoramos y nos produce una sensación la percepción estética de los diversos ritos litúrgicos o festividades. Aquí no solo está el componente religioso y estético, sino el cultural² (Sixto, 2017:44). Para entender esto no hay más que ver los dioses hindús, los cuales tienen una estética muy diferente. De una forma o de otra, la estética, la religión y el arte conviven en un lugar común. Es más, la estética y el arte han sido herramientas útiles a lo largo de la historia para llevar la experiencia religiosa a todos los estratos sociales (*Ibid.* 54). Pero no solo es la cultura lo que tienen en común estos dos mundos. La tradición es algo que valida la religión, pero también es algo que otorga cierta credibilidad a la estética (*Ibid.* 119). De hecho, las religiones disponen de más o menos derechos en función del arraigo histórico que puedan demostrar en España, pero es que también vemos que la religión depende de la trasmisión de una generación a otra de sus dogmas, doctrinas y creencias para conservarse. Esto no quiere decir que no sufra cambios, pero sí que la trasmisión de ella por medio de tradiciones es fundamental para una cierta preservación de la misma.

² «A menudo se oye decir que una belleza europea no satisfará a un chino o a un hotentote, que el chino posee una noción de la belleza diferente de la de un negro y éste, a su vez, otra distinta de la de un europeo. En efecto, si consideramos las obras de arte de estos pueblos extraeuropeos, las imágenes de sus dioses, tal y como han nacido de su fantasía y por las que profesan una gran veneración, veremos que estas imágenes, tan sublimes a sus ojos, sólo son ídolos espantosos, lo mismo, por otra parte, que su música resuena en nuestros oídos de una forma no menos espantosa, mientras que ellos, por su lado, estiman que nuestras esculturas, pinturas y música son insignificantes, por no decir absurdas y feas (Hegel, 1973: 86)»

Lo mismo sucede con la estética, aunque como disciplina sea relativamente joven, no quiere decir que no existieran los juicios estéticos anteriormente a ella como rama filosófica. De modo que podemos entender que tanto la estética como la religión no son excluyentes una de otra, sino que se nutren mutuamente, porque si la estética le ha propiciado a la religión un lenguaje accesible, la religión le ha dado la oportunidad a la estética de comunicar, de interpretar y ha sido fuente de inspiración. En consecuencia, la religión le debe a la estética y al arte, y estos le deben a la religión. Respecto a la originalidad en cualquier ámbito de expresión, de interpretación, generadores de experiencias y conocimientos, etc., considero muy acertada la afirmación de Plazaola de que la estética no surge del sujeto como individuo, sino del grupo, de la cultura (Plazaola, 2012: 307). Esto mismo ocurre con la religión, con el arte o con la filosofía en general. ¿Dónde está la génesis? ¿Quién es el propietario de algo?

2.2. *Teología/estética*

Resulta notoria la presencia de la estética en la teología, no son pocas las obras artísticas con una carga teológica importante. Ahora bien, cuando nos adentramos en la estética teológica, hay una serie de elementos que necesitaremos si verdaderamente pretendemos contemplar estética y teológicamente una obra de arte de este tipo. Uno de los elementos o herramientas es la fe (Sixto, 2017:115). Es más, esto, más que una herramienta o un don del intérprete, es una llave que nos permite acceder a una dimensión que va más allá de lo físico, de la forma e incluso de las propias percepciones. Esto parece un tanto paradójico respecto a la actitud estética en tanto que esta se ocupa de lo que percibimos como seres sintientes, pero por eso mismo es preciso esta llave para abrirnos un marco de realidad diferente, el cual no es accesible por una simple contemplación estética fundamentada en nuestro sentidos o capacidad racional³. De hecho, ya nos encontramos en la carta a los hebreos⁴ este principio expuesto, la fe como algo fundamental para el cristiano, pero también para el que quiera llegar a Dios,

³ «En el acto religioso es esencial creer, es decir, superar el sentido; creer algo que no se ve ni siquiera con el ojo de la razón. Se parte del sentido, pero se va más allá; se trasciende el mundo sensible en virtud de realidades que no se manifiestan en él (Plazaola, 2012: 582)».

⁴ «Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan (Reina Valera, 2006: 1399)».

de una forma o de otra, el análisis estético no puede prescindir de esta llave si quiere llegar ahí.

También parece ser que surgen unas fricciones en la estética frente a la teología y más si tenemos en cuenta que la teología se ocupa de algo inmaterial. No obstante, la teología materializa su objeto de estudio para poder desarrollarse como disciplina de estudio, de hecho, la Biblia sería un caso de materialización de ese absoluto que llama Dios. Es más, dentro de las Sagradas Escrituras se nos presenta muchos problemas respecto a la materialización de la divinidad⁵. Ahora bien, esto no ha sido un impedimento para que la teología esté cargada de un grado estético notable, entre otras cosas porque en los escritos bíblicos encontramos la base para lo que se conoce teológicamente como la revelación general⁶ (Plazaola, 2012: 57). Por lo tanto, la estética es algo fundamental al momento de hacer teología, así como la fe en el esteta será algo necesario para llegar al conocimiento de Dios por medio de cualquier objeto. ¿Quiere esto decir que la estética teológica solo es posible a través de nuestros sentidos? De ninguna manera, ya que el individuo como creyente y creador, puede perfectamente hacer arte, estética y teología por medio de la expresión de sus sentimientos fundamentados en su fe (*Ibid.* 442).

De lo dicho podemos inferir que entre teología y estética existe una necesaria relación tan estrecha como necesaria. Primeramente, de orden artístico a través de los textos sagrados cargados de un componente literario, pero también por medio de los miles de obras de arte por medio de la pintura (Argentina, 2013: 166). Es más, como ya señala igualmente Argentina, la lógica es un denominador común entre teología y estética (*Ibid.* 168-169). Y no se trata tanto de una lógica formal, de un conocimiento extenso en teoría de la argumentación o filosofía del lenguaje, sino que —la estética,

⁵ «No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen (Reina Valera, 2006: 90)».

⁶ «La creación del mundo y la majestad, la belleza y la fecundidad de la naturaleza se consideran en la Escritura como manifestaciones de la gloria, la sabiduría y el amante cuidado de Dios por sus criaturas. En teología se hace referencia a tales manifestaciones con el nombre de “revelación general” (Bemmelen, 2000: 3)».

tanto como la teología— deben hacer llegar sus ideas a las personas comunes y para eso deben, por decirlo de alguna forma, traducirlas a un lenguaje accesible sin caer en la frivolidad. Sin ir más lejos, a lo largo de los escritos bíblicos nos encontramos con diversos géneros literarios, desde históricos, hasta poéticos como en el libro de los Salmos o el Cantar de los Cantares. Lo que nos lleva a apreciar la relevancia de la estética literaria en medio de la teología y el uso de la poesía para transmitir la revelación divina a los seres humanos.

La imagen en la teología cristiana es tan controversial como enriquecedora y es que la estética en este contexto nos revela algo extraordinario, algo que nos impacta de una manera trascendental, que desborda al ser humano y que la estética puede interpretar de manera correcta al hacer las veces de método hermenéutico. No obstante, esta riqueza particular de la imagen teológica no es producida por el artista, sino que este es más bien un medio, su peculiar sobredimensión estética radica en su fundamentación divina (Moya Ruiz, 2018: 178). Esta experiencia estética mística sobrepasa al artista, así como al que la contempla, en tanto que surge antes de la propia obra de arte. La experiencia estética teológica tiene su colofón en la encarnación de la divinidad en la persona de Jesús (*Ibid.*178-179). De la misma forma, en el Nuevo Testamento se nos revela el carácter dialéctico estético en tanto que Dios es invisible, es espíritu y nadie lo ha visto nunca (*Ibid.* y Reina Valera, 2006: 1215). Esto quiere decir que Jesús nos muestra la imagen de la divinidad, pero no en su totalidad como absoluto e infinito. Esto es lógico, ya que, al ser entes finitos, limitados, lo que se produce con la encarnación es la *kénosis*⁷. Esto quiere decir que en realidad no estamos ante la estética de Dios, sino ante la estética de un hombre, de Jesús de Nazaret, el Cristo. Entonces, ¿quiere decir esto que sus interpretaciones no son fidedignas? Nada más lejos de la realidad, en Cristo tenemos todo lo que Dios se puede mostrar a los humanos, por lo tanto, que sea hombre no implica una desvirtuación de la divinidad, sino más bien —por

⁷ «Palabra derivada del griego que significa vaciamiento y que se traduce en Filipenses 2:7 como “se anonadó a sí mismo”. En el siglo dieciocho y particularmente en el diecinueve, ese mensaje de Filipenses vino a ser la base de una interpretación cristológica que buscaba explicar la posibilidad de la encarnación afirmando que el Verbo o Palabra eterna de Dios se vació a sí mismo de los atributos divinos que son incompatibles con el ser humano (omnipotencia, omnisciencia, etc.) a fin de poder encarnarse (González, 2010: 162)»

decirlo de alguna forma— una limitación de lo que es Dios para mostrarse al mundo⁸. En Cristo tenemos al ser humano estándar, con una estética que va más allá de la imagen como un cuadro, en Cristo tenemos el símbolo por excelencia que se puede traducir en un cuadro de un hombre crucificado o en una persona dándole de comer al hambriento (Moya Ruiz, 2018: 180). Esto quiere decir que la estética de la imagen de Cristo no trata de imitar a la persona de Jesús, sino de transmitir la realidad inagotable de la divinidad hecha persona.

Desde una óptica más estética, aunque bastante limitada, podríamos entender esta revelación bajo el concepto de lo sublime de Kant, al menos según el análisis de Darriulat. Lo sublime vendría a ser lo que excede al ser humano en cualquier ámbito, ante su inmensidad nos presentamos como inútiles al momento de expresar estéticamente semejante concepción sensible (Darriulat, 2007: SP). Podríamos entenderlo como la infinitud de Dios. ¿Cómo podríamos expresar estéticamente ese ser ilimitado, lo infinito, lo omnipotente, lo eterno, inmutable, etc.? No habría manera estéticamente hablando y si no fuese por la encarnación, tampoco existiría la forma de hacerlo teológicamente por medio de la razón. La encarnación es la que nos ofrece — por medio de la fe— el acceso a lo sublime, a la totalidad y nos da certeza de que, a pesar de no poder contemplarla en su plenitud, la vemos como por espejo (Reina Valera, 2006: 1327). Nuestros sentidos, nuestros sentimientos, imaginación o cualquier capacidad humana no podrían captar esto ni oscuramente, si no fuese por medio de la revelación y gracias a la fe enfocada en el suceso de la encarnación. Claro que existiría estética teológica sin este hecho, pero no dejaría de ser cristocéntrica, puesto que el Cristo podría y puede revelarse estéticamente por medio de cualquier religión, cultura, sociedad, etc.

⁸ «Lo decisivo en Jesús consiste en que en su forma-esplendor no se separe ni distinga lo que es en cuanto Dios de lo que es en cuanto hombre. Jesús es hombre-Dios indiviso. Como hombre, contemplamos en Él la gloria que recibe del Padre (es esencial y trinitariamente igual a Dios); como Dios, su gloria es comprensible para nosotros en cuanto la manifiesta como hombre-Jesús que ha puesto su morada entre nosotros lleno de gracia y de verdad (Mizar, 2002: 495)»

2.3. *Ética/teología/estética*

Respecto a las cuestiones éticas es algo muy presente en los estudios teológicos, ya Leibniz hizo un trabajo excepcional con su *Teodicea*, por ejemplo, cuando trató el problema del mal. Con la estética no es menos relevante la cuestión ético-moral. Kant notó ya una relación estrecha entre términos que se interrelacionan y están cargados de moral: agradable, bello y bueno (Kant, 2007: 135). Esto quiere decir que desde la estética también se tiene una concepción ética del mundo, pero también que el esteta puede hacer una interpretación —al menos en parte— condicionado por su código moral.

Esto es así porque para que un juicio estético determine que algo es desagradable debe de tener una concepción moral. Esto es bilateral, ya que no solo depende del esteta, sino que el artista que pretende comunicar algo agradable o bueno, es porque hay un cierto consenso en una moral. No obstante, destacará Kant, y considero que es evidente, que lo bueno es lo más vinculante con la moral, en tanto que se muestra de forma explícita en una relación dialéctica con el mal (*Ibid.*). Ahora bien, esto no quiere decir que lo agradable no contenga una carga moral —quizá más problemática que lo bueno— pues puede que algo nos resulte agradable, pero que a su vez sea moralmente condenable. Es más, incluso puede que sea objetivamente bello, pero de una maldad refinada. Esto complica bastante la relación de estos términos expuestos por Kant y pone de manifiesto que esta relación no tiene que ser proporcional. A una persona le puede producir placer torturar o asesinar a otras personas, no obstante, esto es moralmente deleznable. También nos encontramos con que la moral, así como la estética, es algo dinámico. Es decir, estas van en progresión con la evolución de las sociedades, aunque, mientras que en la moral vamos mejorando, en la estética no necesariamente se puede asegurar que haya una estética superior a la otra si la desvinculamos de la ética.

El componente ético en la teología resulta más que evidente, no hay más que echar un vistazo a los diez mandamientos, las enseñanzas de Jesús, etc. De hecho, desde una estética teológica también es sobresaliente el componente ético, yo diría que insoslayable. La fe vuelve a ser la llave en este sentido, ya que vincula la estética al amor y a la bondad (Walker, 2008: 27). La estética teológica nos interpela a amar de

una forma desinteresada, con un amor que vaya más allá de las apariencias. Tal es así que el propio Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos y tiene en poco el amor que podamos mostrar hacia las personas que también nos quieren (Reina Valera, 2006: 1097). Esto vuelve a estar en contraste con lo agradable o deseable, puesto que este tipo de amor parece contrario a tales sentimientos. Se trata de amar a las personas que no nos agradan y de hacer algo que no deseamos, por lo que es algo que atenta con la estética basada en los sentimientos e incluso con la propia razón, es una forma de amor fundamentada en la fe. Creer que lo hacemos porque es lo correcto porque así lo dice Dios. Confianza en la divinidad. Esto quiere decir que la fe nos lleva a practicar una bondad más allá de nuestras percepciones sensibles. Es más, nos lleva a ver bondad donde antes solo veíamos maldad (*Ibid.*).

Pero es que símbolos tan fundamentales como la cruz no solo están dotados de una experiencia estética sobresaliente, sino también moral. La crucifixión nos muestra ese amor que va más allá de la comprensión humana, un amor profundamente desinteresado, un amor que pierde todo. Por otro lado, nos muestra la maldad ilustrada en la obra de Satanás. En palabras de Walker, estamos hablando de una nueva sensibilidad (*Ibid.* 25). Una nueva sensibilidad porque en un acto que se llevaba a cabo de manera normativa, en este caso se dota de una estética diferente y a la vez aplicable para la vida cotidiana de la persona creyente. Martínez piensa que por estos matices y algunos más, la estética teológica se encuentra por encima de lo que podemos entender por estética mundana (Martínez, 2018: 19-20). Esto resulta tan controvertido, pero es lógico llegar a esta conclusión si entendemos que la experiencia estética en el cristianismo produce una transformación interior en la persona. Un desvelamiento y una sensibilidad que le permite ver y entender la realidad en otra dimensión, al mismo tiempo que nos capacita para aplicar ese amor que pierde de manera desinteresada.

Podemos notar que el término desinterés es algo que aparece constantemente y esto no es baladí, sino que es crucial. Esto es tan relevante porque Blanch nos presentará el sentimiento estético como algo desinteresado; en contraste el sentimiento religioso sería interesado (Blanch, 1998: 19-20). Esto viene de pensar que el esteta busca la belleza no por lo que le pueda aportar esta, sino por la belleza en sí misma y esto sucedería con cualquier experiencia estética. En consecuencia, el esteta, así como el

filósofo, se moverían sin ningún tipo de interés, sino por el amor a la experiencia estética y a la sabiduría respectivamente. Ante esto, puede que tenga razón, aunque podría matizarse. Ahora bien, ya hemos visto que la experiencia religiosa es un vaciamiento total por parte del creyente. Cristo fue el modelo y eso es lo que se le pide al que le sigue. El cristiano busca la experiencia mística con la divinidad por amor a la divinidad en sí y no por lo que le pueda aportar⁹. Fijémonos que la cruz no es algo solo de el Cristo, sino de cada cristiano. En consecuencia, notemos lo que simboliza la cruz y el amor *ágape* de Dios que se nos demanda como creyentes. Si hacemos alusión a la promesa del más allá, estamos hablando en un plano de la realidad diferente.

Creo que este desinterés del cristiano se puede apreciar mejor si lo entendemos en terminología puramente estética. Si cambiamos la experiencia cristiana o la divinidad por lo sublime kantiano, notaremos ese desinterés, al mismo tiempo que la universalidad (Aqueveque, 2021: 205). Universal en tanto que todo está contenido en la divinidad y por Cristo subsiste. Desinteresado porque el amor de Dios no es contingente y nada existiría sin este amor. Por lo tanto, el amor de Dios se vuelve necesario para nosotros, pero contingente para la divinidad. Asimismo, el ser humano se imprime de este amor mediante la comunión con Dios, lo que hace que su amor se vuelva pura entrega desinteresada, pura bondad.

3. La Belleza/belleza

La estética, como hemos podido comprobar, se ocupa del estudio amplísimo de nuestra realidad sensible. Ahora bien, es cierto que la belleza es un tema notablemente presente en el campo estético. Tal es así que un estudio estético de la belleza puede revelarnos una serie de problemas que pasaban desapercibidos para una apreciación común. Por otro lado, la teología parece ser que no aborda este asunto con el mismo ímpetu que la estética. La belleza no está tan presente ni tiene la prioridad en los estudios teológicos. Con todo, esto no quiere decir que esté ausente, sino todo lo contrario. Al intentar pensar lo absoluto desde una concepción de la divinidad más o

⁹ «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su *cruz* y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo (Reina Valera, 2006: 1196)».

menos particular, es inevitable —al menos si no quiere ser ajena al mundo en el que existimos— que se tope con la problemática de la belleza y la divinidad. Al mismo tiempo, se espera que, de un ser de la categoría de la divinidad, que sea perfecto y que, consecuentemente, sea bello en su totalidad, ausente de cualquier vestigio de fealdad. Ahora bien, en este sentido emergen unos problemas, similares y no idénticos, a las dificultades de la belleza estudiada desde la estética. Por este asunto, entre otros, se ha escogido concretar nuestra investigación en la belleza relativa a la estética y la teología. Se podría decir que llegamos al punto álgido de nuestro trabajo.

Para ello, es conveniente también hacer alusión a dos términos, aunque idénticos, sí que diferentes conceptualmente en unos matices: Belleza y belleza. Con esta distinción se pretende hacer alusión a una belleza más común, más voluble, pero también quizá más cerrada —aunque modulable— en un concepto. Sin embargo, cuando hablamos de Belleza, tanto en la estética como en la teología, nos adentramos en una realidad que no deja fuera otros planos de la realidad; una realidad que va más allá de lo sensible y que nos impele en otros asuntos relativos, por ejemplo, a cuestiones morales o trascendentales. Y es que la belleza y el mal se encuentran en muchas ocasiones, tanto en la estética como en la teología. Lo agradable y lo desagradable, lo mejor y lo peor, etc. Entramos en una dialéctica infinita en la que un término excluye a otro, pero que, paradójicamente, depende de su contrario para su existencia. Esta controversia es común en el plano estético y teológico. Esto lo veremos en este último punto. Podremos apreciar que la Belleza/belleza es un lugar común entre la estética y la teología —no tanto porque sus concepciones sean las mismas— sino porque se enfrentan con inconvenientes muy parecidos cuando abordan lo Bello y lo bello.

Para analizar este asunto se hará alusión a tres términos claves relativos a la belleza en cada disciplina. Esto no quiere decir que sean los únicos conceptos relevantes para una comprensión de la belleza, pero pienso que los aquí tratados servirán para tener una comprensión más completa de la belleza, tanto en la estética, como en la teología y de esta forma poder llegar a unas conclusiones certeras. El arte en la estética es fundamental por la estrecha relación con esta disciplina y la amplia variedad de arte religioso que nos podemos encontrar. La razón no es menos relevantes, ya que la estética se fundamenta mayormente en la racionalización de los juicios estéticos e

incluso de nuestra experiencia sensible que produce en nosotros la belleza. Asimismo, la materia parece ser el medio principal por el que se nos presenta lo bello. De una forma o de otra, nuestra realidad bella la tendemos a materializar y esto no es solo en el arte, sino también en el ámbito teológico. Estos tres conceptos son comunes con la teología y es que la razón es algo indispensable para hacer teología, pero también suele enfocarse en otras cuestiones cuando piensa lo bello. Uno de estos asuntos primordial en la teología vinculado a la belleza, será la ética y es que aquí donde nos surgen muchos problemas al considerar lo feo o lo malo en relación con la belleza divina. No menos relevante es la necesidad de incluir términos teológicos como la fe, puesto que esta será fundamental para aceptar algunos de sus razonamientos o premisas no tan acordes con el pensamiento estético. El amor será algo muy presente cuando hablamos de belleza en la teología y también clarificador para entender la fealdad y el mal presente en la belleza. Un concepto de amor algo diferente del que podamos entender y más fundamentado en la elección y la acción y no tanto en el sentimiento.

Por lo tanto, pretendemos que, por medio del arte, la razón y la materia en la estética en relación con la ética, la fe y el amor en la teología, llegar a una comprensión de la Belleza/belleza más allá de lo que nos puedan brindar sendas disciplinas por separado. Por lo que puedan tener en común y por las diferencias que las hacen únicas en cada campo.

3.1. La Belleza/belleza estética

La belleza en la estética la solemos atribuir mayormente con las obras de arte más notables o con lo que se conoce con el nombre de bellas artes. Esta visión de la belleza en la estética es muy restrictiva y deja muchos elementos francamente interesantes fuera de una reflexión filosófica sobre la belleza. Es por esto por lo que hemos considerado abordar tres aspectos de la belleza en estética que consideramos fundamentales para tener una perspectiva general sobre estas dos realidades en estética: la belleza y la Belleza con B mayúscula como algo superior. El arte y sus distintas manifestaciones de la belleza es crucial para estudiar la belleza desde una perspectiva estética. De hecho, existe una vinculación tan íntima entre arte y estética que son términos difícilmente separables. La razón no es menos relevante para nuestro análisis en tanto que la estética se basa en la racionalización de términos tan abstractos y

subjetivos como pueden ser la belleza. De igual forma, cuando hablamos de razón solemos referirnos a una capacidad humana, pero la estética se ocupa de objetos materiales también. Es por esto por lo que se ha considerado la materia en vinculación con la belleza de especial relevancia para este punto.

A. El arte

Relativo al arte, la belleza es un elemento crucial. Esto es así porque el arte —en mayor o menor medida— se ha ocupado y se ocupa de la representación de la belleza, pero también la belleza como elemento constitutivo del arte ha sido uno de los factores que ha posibilitado la disociación de esta disciplina con el paradigma religioso (Sixto, 2017: 32-33, 39.). En otro tiempo, el arte buscaba la inspiración y transmisión de la belleza condicionada por el paradigma teológico-religioso. La religión cristiana se apropió de mucha parte de la realidad, tanto lingüística, espiritual, material, etc., El arte comienza la expropiación de estos términos y en lo que principalmente le compete, la belleza como la belleza más allá de lo religioso. En cierta forma independiza la belleza, pero también es cierto que se sirve de todo lo que anteriormente ya había hecho la religión y la teología con la belleza. Esto no tiene que ser algo negativo, sino todo lo contrario. No tiene sentido que prescindamos de algo que es bueno simplemente por prejuicios o porque haya tenido sus fallos históricos. De hecho, esta misma forma de pensar es la que nos lleva, en muchas ocasiones, a desprestigiar toda la filosofía medieval y clasificarla de una época estéril y oscura.

Aunque el arte haya arrebatado la propiedad de la *Belleza* con esa *B* mayúscula a la religión y a la teología para secularizarla y emanciparla, la relación de la belleza con lo religioso no era algo nuevo del cristianismo, sino que con el cristianismo parece ser que se acerca más a lo humano. Esto lo digo porque, como bien anotará Sixto, en las mitologías griegas también se pensaba la Belleza con mayúscula en tanto se vinculaba arte y divinidad. Ahora bien, si nos fijamos bien, aunque se antropomorfece al extremo la Belleza en la esculturas griegas con sus dioses en una perfecta armonía (*Ibid.* 55), esto no es algo coherente con la realidad humana, sino más bien es acorde con una metafísica idealista, la cual proyecta una serie de perfecciones fuera del sujeto. De modo que sí, es cierto que hay un equilibrio entre lo sensible y la idea de Belleza en la mitología griega, pero no hay una coherencia respecto a la realidad humana, sino más

allá de lo humano. Además, esa pretendida armonía no es coherente con los dioses griegos en tanto que la vida de estos era moralmente más que cuestionable, pero esto no se refleja de manera estética en esos cuerpos que buscaban artísticamente la perfección.

Este arrebatamiento de la propiedad de la Belleza, produjo en el ámbito artístico y estético que la Belleza ocupará el lugar de Dios. Lo que se intentaba transmitir ya no era la divinidad, sino la Belleza por el valor en sí misma (Schaeffer, 2007: 63-34). Ahora bien, la belleza con minúscula también es relevante en el debate artístico y se vincula más con la creación que con la divinidad (Plazaola, 2012: 145). Es decir, la belleza nos podría llevar a la Belleza si seguimos este hilo conductor, en tanto que toda belleza es obra de un artista, la mayor Belleza debe ser obra también de un artista y ese artista es Dios. Además, la belleza participa de la Belleza, por lo tanto, hay algo de divinidad de todas las formas de belleza. Esto pone en evidencia que lo religioso no desaparece de la Belleza/belleza en el arte y la estética, pero también nos muestra una gradación en la belleza.

No obstante, también se ha defendido lo contrario a esta gradación de la belleza, llegando a afirmar que la belleza en el arte es algo puramente subjetivo, cultural, histórico, etc. En consecuencia, la belleza no sería propiedad de la religión, pero tampoco de ninguna forma de arte (*Ibid.* 316). Esto podríamos afirmar que es correcto, pero solo en parte. Es cierto que la belleza no es propiedad de ninguna cultura o forma de arte, como tampoco lo es de una religión concreta, pero esto no tiene que llevar a la belleza a una abstracción que redunde en formas antagónicas de expresión, sino que hay algo de razón y verdad en cada forma de expresión. Aunque no se pueda entender como una gradación de la belleza, sí que resulta conveniente romper con la frivolidad de lo sensible y expresivo relativo al arte bello. En otras palabras, las formas de expresión de la belleza se pueden referir a cosas distintas porque tratan matices distintos de la belleza. Podemos ver un edificio por una parte y otra persona por otra parte. Si le pedimos a ambas personas que describan lo que ven, ambos dirán cosas distintas del mismo edificio, opuestas, pero estarán hablando del mismo edificio.

También en el arte se ha vinculado la belleza con la ética y esto pienso que es lo que ha llevado a cambiar el nombre de Belleza con el de bien, entendiendo que este último es algo superior, que está por encima de la belleza terrena (*Ibid.* 318). Sin

embargo, esto es fácilmente refutable, puesto que podemos artísticamente experimentar estéticamente el bien separado enteramente de la belleza y viceversa. Una obra bella no tiene que reflejarnos una vinculación con el bien o el mal. Esta puede ser inmoral o amoral y no por ello dejar de ser bella. Esta concepción plotiniana de la belleza puede que sea el esfuerzo de romper con la belleza armónica y lógica griega, la cual consideraba el orden como algo bello y el desorden como lo feo y, en consecuencia, lo malo (Gadamer, 22-23). En este sentido sí que es de justicia reconocerle al arte y a la estética ese avance que conseguimos gracias a estas disciplinas en relación la belleza más clasifica y metafísica al estilo platónico.

Para finalizar esta sección, considero importante resaltar el trabajo intelectual que nos ha aportado la filosofía del arte relativo a la belleza y no solo por romper con tradiciones que anquilosaban la belleza/Belleza, sino por pensar el proceso de generación de estas (Plazaola, 2012: 325). Es decir, pensar sobre el porqué algo nos parece bello y el deseo, es crucial para entender si la belleza es algo ajeno a nosotros o lo proyectamos nosotros sobre nuestro mundo. Ahora bien, con esto es preciso ser cautos, ya que corremos el riesgo de volver a la lógica dicotómica que tanto nos está costando superar. Puede que el deseo y lo bello vayan de la mano o simplemente sean independientes en tanto que también deseamos cosas horribles. Igualmente, el arte ha traído esperanza a la humanidad por medio de la belleza, puesto que nos promete —por medio de la experiencia estética— un elevamiento de nuestra conciencia a través del amor a la belleza (Gadamer, 1997: 24). Aquí nos encontramos con una suerte de iluminación y transformación de categoría religiosa, pero sin sucumbir al dogmatismo de la religión institucional.

B. La razón

Cuando hablamos de belleza en relación con la razón, entendida esta como capacidad intrínsecamente humana, deducimos que esta es algo fundamental para poder entenderla en términos estéticos. La razón, nuestra inteligencia, vendría a ser una especie de dispositivo que posibilita la comprensión de lo que representa un objeto, pero también de lo que el artista quiere transmitir. Va más allá aún en el momento que nuestra racionalidad nos posibilita la comprensión de lo que sentimos relativo a la representación de algo (Kant, 2007: 127). Que no sea un juicio lógico, no implica que

no sea racional, sino que es más deductivo, basado en la imaginación también como propiedad de nuestra racionalidad. Este uso de la razón será más evidente cuando hablamos en términos de Belleza, entendida esta bajo el término de lo sublime kantiano. Fijémonos que se llama sublime a lo que absolutamente grande (*Ibid.* 180). Aquí parece haber una relación con lo que no es absolutamente grande o absolutamente bello, pero esto es algo aparente. Es por esto por lo que nuestro juicio estético no es lógico, pero sí racional a modo de inferencias.

Para comprender esta relación de lo sublime con la Belleza es preciso hacer alusión, aunque de manera muy superficial, a lo que entiende Kant por sublime. Notamos que el filósofo alemán no solo se refiere al tamaño de un objeto. En otras palabras, está hablando desde una perspectiva cuantitativa, pero también cualitativa. Es por esto también por lo que se nos torna imposible hacer un juicio lógico, ya que lo sublime, al ser absoluto, es incomparable con cualquiera otra cosa de su misma categoría. Pero es que, al no referirnos solamente al tamaño de un objeto, sino a la preponderancia superlativamente hablando, nuestro juicio es estético, racional porque lo inferimos, lo deducimos más allá de los límites de nuestra imaginación (*Ibid.* 181). Al no poder comparar lo sublime (Belleza) con nada existente en nuestro mundo, nos encontramos con que es algo que está en nuestra razón, que forma parte de nuestras ideas. Esto quiere decir que lo sublime escapa a nuestros sentidos, pues no podemos percibir este tipo de Belleza en el mundo. Sin embargo, la entendemos, la comprendemos porque forma parte de nuestra racionalidad. *Ergo*, la Belleza (lo sublime), vendría a ser algo que nace de una deducción de nuestra razón (*Ibid.* 182-183). El propio Kant lo afirmará explícitamente al describir la relación que sí existe entre lo sublime y el pensamiento, como una forma de potenciación de nuestras capacidades mentales (*Ibid.* 211). Una suerte de idealismo relativo a la Belleza, ajeno — en parte— al mundo físico.

No está menos presente la controversia con la razón en la belleza, sino que aquí surgen unas fricciones mayores al respecto. Por ejemplo, cuando hacemos alusión a la crucifixión de Cristo, esto es a todas luces desagradable. A su vez, el sentimiento de desgrado no parece armonizar con lo deseable y de aquí se infiere que, si no es deseable algo, es indeseable. Por lo tanto, no puede ser bello. La muerte, la tortura, la

humillación, son experiencias antitéticas con la belleza mundana. Aquí es donde entra la estetización de lo feo, para convertirlo en algo bello (Walker, 2008: 25). El arte hace un uso excesivo de eufemismo para representar la pasión de Cristo porque es algo que rompe la armonía estética de lo bello en términos intramundanos. Al estetizar este suceso lo estamos racionalizando y lo que es peor aún, lo hacemos bajo una lógica de bello-feo, bueno-malo fundamentado en convicciones sociales. Sea como sea, alteramos la realidad en beneficio de nuestra experiencia estética de la belleza.

Esta presencia de la razón en la Belleza/belleza estética, junto a otros factores, provocará que se haga una distinción entre la belleza en general analizada desde una perspectiva estética y la teológica, llegando a pensar que son antitéticas en el mejor de los casos, cuando no a afirmar que la belleza estética es inferior a la divina (Martínez, 2018: 19-20). Una suerte de dualismo al puro estilo platónico, que no llegará a despreciar la materia, pero sí a tenerla en menos por no poder abarcar la totalidad de la Belleza. Esto es producto de una visión sesgada del papel de la razón en la su búsqueda de la belleza estética. Es más, podemos afirmar, sin temor a exagerar, que la razón ha jugado un papel indispensable en la comprensión de la Belleza/belleza. Gracias a la razón se han cuestionados una serie de problemáticas que la fe o la religión solo aceptaba por convicciones o postulados. La fealdad de la tortura, la maldad en un mundo creado por un ser absolutamente bello y bueno, el odio, ansiedad, etc. (*Ibid.* 22-23). Ante esto, ¿cómo podemos hablar de belleza o de Belleza? Y más si tenemos en cuenta todas las barbaridades que ha cometido la humanidad. Referenciando a Adorno cuando afirmaba que era imposible escribir bien o poesía después de lo que ocurrió en la segunda guerra mundial. ¿Cómo ver la belleza en el mundo? Ante tales problemas, la razón también propone soluciones y es que ella necesita de algo para apreciar la belleza en medio del caos y barbarie. De hecho, la razón por sí sola ya hemos visto que ha fracasado. La fe como una suerte de auxiliar para la razón será una de las propuestas para interpretar la belleza en la masacre (*Ibid.*).

Esto también nos lleva a inferir que el extremo de la fe ha cometido sus desvaríos y que la estética como método de racionalización de la belleza ha sido de sobresaliente relevancia. De hecho, la teología precisa de la razón. Sin razón no podríamos hacer teología ni entender la belleza (Cavero, 2001: 182). No podemos cerrar

este apartado sin mencionar la importancia que le da otro filósofo alemán a la razón en este ámbito. Es de sobra conocida la importancia que le da Hegel a la razón y en este mismo sentido considera que solo por medio de la razón es como únicamente podemos llegar la idea de Belleza (Hegel, 1973: 10). De hecho, dota al arte de cierta preponderancia respecto al pensamiento religioso, por considerar que aquel se sirve más del espíritu, entendido este como la inteligencia. Tal es así que pretenderá hacer un análisis, no solo filosófico, sino científico de la belleza (*Ibid.* 21-24). Esto quiere decir que la idea de Belleza se materializa de alguna forma, ya sea a través del arte o de la religión, o incluso de la mera contemplación estética.

C. Materia

Es preciso hablar de la materia si analizamos la belleza estética. Puede que lo sublime en Kant sea equiparable a la Belleza estética. La razón es en este sentido fundamental también para entender la Belleza en términos generales desde la óptica hegeliana. Ahora bien, si hablamos de la materia y la belleza, parece ser que aquí empiezan a surgir una serie de fricciones respecto a lo que germina en la inteligencia o espíritu humano en este sentido. Es como si entre los términos Belleza/belleza apareciera una confrontación perpetua. Esto es especialmente relevante en el ámbito de la estética teológica y será muy ilustrativo acudir a ella para poder comprender mejor estas fricciones.

Existen confesiones del cristianismo que apuestan por una visión —por decirlo de alguna forma— antimaterial en lo relativo a la belleza. Uno de los motivos es el peligro de que la persona sucumba a la belleza de una obra de arte, así como nuestra autonomía puede doblegarse al sentirse seducida por una persona atractiva (Sixto, 2017: 198-199). Así como la belleza expresada en la materia puede provocar que pequemos por adorar algo que no es divino, del mismo modo, se podría inferir que esta belleza material puede emborronar la Belleza del espíritu o nuestra búsqueda de lo sublime. Esto puede suceder, sobre todo si nos encontramos satisfechos con la belleza material, ya que esto provocará que cesemos nuestra búsqueda sobre la plenitud en la Belleza. De aquí también resulta lógico inferir que la exploración por parte del individuo es una condición necesaria para encontrarse con la belleza o la Belleza. Por lo tanto, hay una condición de indagación de una necesidad no cubierta por parte del agente que busca.

Esto es lo que llamamos la actitud estética (Evdokimov, 1991: 24). Si nos fijamos, esta actitud estética tiene unas similitudes notables con la actitud en lo religioso. Hay algo que brota del corazón y del intelecto del individuo cuando se encuentra cara a cara con la belleza, algo que —es muy probable— que sea a priori en el sentido de que no espera a toparse con la Belleza para tenerla. Notemos que la oración se puede entender como un diálogo del sujeto con la Belleza, pero también es destacable que el sujeto deja de ser autónomo por un momento. Lo que empezó siendo una decisión autónoma y completamente libre, termina por llevarnos a una dependencia de lo que contemplamos, nuestro corazón está cautivado con la cosa contemplada.

Con esto en mente es lógico pensar que esto puede desembocar en una herejía bastante trágica en el ámbito religioso, pero esto también ocurre en la estética, puesto que la Belleza no es el objeto *per se*, sino que está compuesta de muchos más elementos. Hay un sujeto, por lo tanto, una subjetividad. Se da una completa libertad en lo concerniente a la búsqueda, pero es que también hallamos una actitud que nos interpela en busca de una necesidad y que nos doblega ante semejante Belleza. Asimismo, es notorio que hay algo exógeno que permitimos que penetre en nosotros. Si pensamos todos estos factores, nos daremos cuenta que no hay tal cosa como una contradicción entre bellezas, sino que si buscamos ese absoluto en la Belleza estética es preciso que contemos con todos los elementos que posibilitan la contemplación de la misma. En el momento que prescindamos de alguno de sus elementos, nuestra experiencia estética será sesgada e incompleta.

Podemos acudir a la estética de Schelling, ya que entiende que lo finito está contenido en lo infinito y viceversa (Plazaola, 2012: 132). Para nuestro filósofo alemán en cualquier obra de arte está contenido lo infinito. Esto podríamos aplicarlo a lo material en contraste con lo inmaterial en la belleza estética. El arte usa la materia, ya sea un cuadro, una escultura, un poema, una canción, etc. Incluso si nuestro concepto de belleza es idealista, podríamos decir que es algo material si la concebimos como el resultado de la influencia de nuestra situación en nuestra psique. Además, las ideas las podemos equiparar a la materia en tanto que son finitas, tienen una existencia limitada. Asimismo, podemos entender las ideas como una propiedad de la materia. Es decir, lo inmaterial como perteneciente a lo material. Cuando hablamos de algo infinito,

necesariamente, tiene que ser inmaterial, tiene que ser todo ello ser, todo puro acto, inmutable. Es aquí donde nos podemos servir del pensamiento schellingiano. Los artistas, por medio de la materia nos traen vestigios de lo infinito, de la Belleza. Los estetas se encargan de buscar este principio infinito en nuestra mundanidad. De hecho, nos encontramos con un recorrido histórico de este infinito revelado en la belleza artística (*Ibid.*). Es más, podríamos decir que la experiencia estética es producida por la presencia de este infinito, por eso nos afecta de una forma extraordinaria.

Tras lo dicho, se puede desprender la concepción naturista sobre la materia de que todo nuestro mundo tiene, al menos, algo de belleza en tanto que forma parte de la creación de Dios (*Ibid.* 156). Si sustituimos a Dios por la Belleza o por lo infinito, notaremos que hay una posible reconciliación de la belleza frente a la Belleza. Ahora bien, también parece ser que hacemos desde la estética unas claras concesiones a la teología, como ya apunta Sixto Castro. Asevero esto porque este «naturismo místico» (*Ibid.* 194) al cambiar la Belleza por Dios, o por lo infinito, hace que tengamos una visión teológica de la belleza en el momento que consideramos una Belleza superior, que está más allá de nosotros, pero que también se deja ver a través de nosotros. Toda forma de belleza redundaría en una expresión de este tipo de Belleza que no distaría mucho de ser el concepto de divinidad, al mismo tiempo que una forma de concebir la belleza teológica (*Ibid.* 156.). Es más, incluso la dialéctica estética que intenta salvar las contradicciones de lo bello y lo feo, están impregnadas de este pensamiento teológico (*Ibid.* 332). Esto quiere decir que, si tratáramos lo feo en contraste con lo bello, también precisaríamos de un lenguaje teológico y religioso, secularizado, pero no por ello menos religioso. Esto no solo ocurre con la estética, sino que también con otras disciplinas como la ética. Muy acertadamente también notó este problema Nietzsche con la muerte de Dios y este como fundamento ético universal.

Se podrá pensar que el asunto de la materia contrastará más con la belleza vista desde una teología estética, pero nada más lejos de la realidad. Si nos fijamos en la doctrina cristiana, notaremos que la encarnación de Cristo supone una reconciliación de la materia con lo espiritual, con lo inmaterial (Martínez, 2018: 8). En Cristo se materializa la divinidad inmaterial y no solo se materializa, sino que armoniza lo mundano con lo divino: la belleza con la Belleza entendiendo esta última como la

encarnación y la obra salvífica de la cruz. En otras palabras, lo desagradable, el sufrimiento y la fealdad de la pasión de Cristo se hace bella no porque materialmente sea algo bello, sino por la Belleza entendida como la *kénosis* en la encarnación y humillación de esa Belleza absoluta e infinita (*Ibid.* 8-9).

3.2. *La Belleza/belleza teológica*

La dialéctica Belleza/belleza en la teología estética resulta abrumadora, e incluso parece que provoca la contradicción y el desorden donde la estética configura la armonía y la coherencia lógica. Esto es así porque la Belleza/belleza en la teología estética se rige por unas concepciones diferentes, se orienta con otras epistemes y su naturaleza ontológica es diferente. La ética será algo fundamental en la belleza teológica en tanto que no hablamos de una belleza que se guía por las apariencias, sino que busca lo correcto, lo bueno y esto no siempre es lo bello. En este sentido, se podría dar el caso de llamar bello aquello que se nos presenta como feo. No obstante, la ética es algo que también ronda el ámbito estético y no es, ni de lejos, algo propio de la teología. Esto no es así con la fe, término estrictamente teológico y que es preciso para percibir y comprender la belleza en escenarios absolutamente horribles. Por último, nos encontramos con el amor, un amor que dista mucho de lo que podemos entender por amor y que demanda un compromiso ético con los demás y con la divinidad. Un amor práctico y empírico, que transforma y abre nuevas ventanas de nuestros sentidos para apreciar una belleza más allá de nuestra realidad más inmediata. Estos tres términos, aunque no sean los únicos, serán suficientes para una comprensión de la Belleza/belleza en la teología estética.

A. Ética

No son pocos los autores que han vinculado la cuestión de la belleza a la ética. Al mismo tiempo, es de sobra conocido que la religión ha sido una herramienta muy factible para unir a las diferentes culturas y sociedades en principios tanto estéticos como éticos (Sixto, 2017: 56). Esto no ha sido solo desde una teología cristiana, sino que las distintas mitologías han intentando transmitir por medio de la estética y su concepto particular de lo bello, unos valores comunes. Es más, me atrevería a afirmar que no es una alternativa a la política, sino que la religión supera con creces la

capacidad de consenso en una sociedad en comparación con la política. Lo que es bello para un cristiano, tiende a ser bueno moralmente hablando, pero lo que es bello para un socialista, puede no ser bueno y esto ciñéndonos solo a una ideología muy específica, que, si hablamos ya de los diferentes socialismos, las máximas morales serán muy variables dependiendo el socialismo que adoptemos.

Las connotaciones éticas de lo bello en el ámbito teológico no solo se refieren a lo que es bueno de manera general, sino que se concretan en prácticas netamente humanas como la mentira y la verdad (Plazaola, 2012: 142). Aquí es importante notar que esta relación es piramidal y posiciona a la belleza en el colofón epistémico, por lo que podríamos estar hablando de Belleza, más que de belleza. Lo que *es*, lo podríamos entender con la respuesta que da la divinidad a la pregunta realizada por Moisés: Yo Soy. En este sentido la divinidad es el *fundamento* de todo lo que es, no es el *ser*, sino que es la condición necesaria para que haya *ser*, de ahí la expresión en el Éxodo: Yo soy el que soy¹⁰. Ahora bien, esta posición entraña más complicaciones que ventajas, ya que nos presenta lo bello como lo trascendental, por decirlo de alguna forma, como una suerte de atributo de Dios. Se llega con ello a hacer un paralelismo con la afirmación hegeliana: «todo lo real es racional y todo lo racional es real», pero sustituyendo lo racional por lo bello. Esto es evidente, tanto en la vida humana, como en el foro teológico, que no es así. Existe lo feo, lo desagradable, hasta la propia manifestación de la divinidad sucede en escenarios terriblemente siniestros y desagradables.

Otro problema de identificar la Belleza con la propia divinidad viene de la costumbre tan arraigada que tenemos de antropomorfizar a Dios. La belleza desde una concepción humana dista mucho de poder ser adscrita de una manera tan estrecha con Dios. Este término, debido a su naturaleza tan humana y ambigua, tiende a desvirtuar a la propia divinidad, de ahí que surjan tantas paradojas teológicas entre la belleza y lo feo (*Ibid.* 318). Ahora bien, no estamos de acuerdo en que términos morales como la verdad o la bondad sí puedan ser aplicables sin mayor complicación, sino que entendemos que entrañan tanta o más complejidad como la propia belleza. La verdad es uno de los términos más abstractos y la definición de esta puede variar mucho dependiendo el área

¹⁰ «Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros (Reina Valera, 2006: 68)».

de estudio. Asimismo, puede que la verdad no siempre sea moral. Lo mismo ocurre con la bondad. Todos estos términos son vistos con ojos humanos y no por eso no se los aplicamos a Dios y esto no tiene que ver con que consideremos la verdad o la bondad como conceptos universales, sino porque se suele frivolar con la belleza en comparación con la verdad o la bondad. En otras palabras, se la tiene en menos. Esto puede que se deba a que las repercusiones del concepto de belleza no son tan evidentes como los otros términos. Es decir, la mayoría de la gente no quiere que le mientan o desean que la traten bien. Sin embargo, que otra persona tenga un concepto de belleza amoral o diferente al mío, no supone ningún problema para mí. Con todo, es preciso notar que, si el concepto de belleza lo configuramos en relación a nuestra experiencia, los de verdad y bondad siguen la misma pauta. Asimismo, es necesario que usemos nuestros mapas mentales humanos, así como nuestras experiencias para entender a la divinidad con todo lo que ella implica, tanto en términos morales, como estéticos. En consecuencia, no pienso que esté errado atribuir la belleza a la divinidad, así como le imputamos los términos de bueno y veraz.

Ahora bien, considero importante hacer una distinción entre la experiencia estética y la belleza, ya que esta distinción nos ayudará a resolver aparentes contradicciones. Una cosa es la experiencia estética como algo que nos traspasa, que nos dice algo a través de nuestros sentidos, de nuestros afectos y racionalidad. No obstante, la experiencia estética no tiene que ser necesariamente bella, sino que una pintura sobre la una catástrofe puede provocar una experiencia estética en nosotros (*Ibid.* 333). Esta idea será relevante para la cuestión ética en la belleza teológica, puesto que, así como la experiencia estética puede suceder en un contexto terrorífico, esto ocurre con la experiencia espiritual, mística o teológica. De hecho, la experiencia reveladora del sacrificio de Cristo se da en un contexto trágico y horrible a todas luces. Pienso que esto es una muestra más de las similitudes y paralelismo que encontramos entre la estética y la teología.

Siguiendo con lo expuesto, la realidad nos dice que es un error también concebir lo feo como un «pregón fallido». Se denomina así porque se separa a la fealdad de la verdad. Es decir, la belleza nos anuncia algo y ese algo es verdadero. Mientras la fealdad, aunque también nos hable, lo que nos dice es algo falso (*Ibid.* 335). Esta es otra

contradicción y problema que surge de intentar dar a la belleza la propiedad del bien. Si entendemos que la experiencia estética o teológica puede ser horrible y veraz y que la belleza también puede estar vinculada con ese pregón fallido, esto ayudará a superar estas cuestiones. Sin embargo, identificar la Belleza con el bien en cualquiera de sus formas, nos lleva a identificar la fealdad con el mal. En consecuencia, se desprenden una serie de problemáticas irresolubles. Otra posible solución es considerar distintas formas de bien, así como entendemos la belleza desde distintas panorámicas. Esto también nos ayudará a comprender esa aparente contradicción de vincular la belleza con el mal y la fealdad con el bien (*Ibid.* 546). Algo puede ser feo y bueno en el sentido que cumple con un objetivo teleológico. Un arma letal es buena para matar si es certera en este propósito, aunque moralmente sea esto algo horrendo y cruel.

Si nos adentramos de lleno en el ámbito teológico, vemos que lo feo se rechaza con vehemencia como algo malo. El suceso más esclarecedor es el martirio al que es sometido Cristo. Muy pocas representaciones no intentan hacer un eufemismo de la crucifixión. Incluso la película de Mel Gibson no nos muestra tal cual fue este hecho y eso que fue ampliamente criticada por ser excesivamente explícita. No es solo con las heridas, los golpes, el dolor, etc., sino con la humillación extrema a la que sometían a los condenados. Una muestra de ello es que nadie muestra al Cristo con los genitales visibles. Los crucificados no usaban esa prenda para ocultar sus partes nobles, sino que eran exhibidos totalmente desnudos para una mayor vejación de estos. Los cuadros que representan la crucifixión intentan ocultar —la gran mayoría— esta escena. Asimismo, no le dan preponderancia al sufrimiento, el maltrato físico e incluso en obras artísticas para las diversas festividades litúrgicas, adornan la cruz de una manera pomposa (Walker, 2008: 25). Cuando hablamos del Hijo de Dios, el asunto de la belleza y la fealdad relativos a la moral, se complica notablemente. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios feo? ¿Cómo se puede revelar de una forma tan desagradable la divinidad?

De este modo podemos afirmar de una manera objetiva que la cruz es fea. Es fea no solo porque humilla al Hijo de Dios, sino porque es un instrumento de tortura donde se hacía sufrir a las personas hasta la muerte, donde se humillaban. Es absolutamente imposible considerar que la pasión de Cristo nos muestra belleza o Belleza alguna. Ahora bien, hay una experiencia estética que nos interpela, una experiencia teológica

que pretende abrir los ojos, o más bien otros ojos para ver algo que no se encuentra en el orden estético (*Ibid.* 26). En este sentido estamos hablando de la belleza soteriológica en la fealdad y crueldad estética, otro tipo de belleza que es netamente moral. Al hablar de una belleza moral y práctica en la teología, de una belleza diferente a todos los demás conceptos de belleza, es preciso aclarar que no hay otra forma de apreciar esta belleza fuera de la fealdad estética y de la maldad moral; fuera de la pasión de Cristo (Martínez, 2018: 30, 65). Es más, esta belleza es intelectualmente una contradicción: nos muestra la Belleza divina, pero también la corrompe con la maldición. No da vida eterna, pero a través de la muerte. Es una muestra de amor irracional *ágape*, pero también de odio racional por parte de sus verdugos (Blanco, 2023: 352-353). Esto es absolutamente bueno y bello porque en el hecho soteriológico se nos muestra la realidad tal cual es, sin dobleces. Con todo, la obra salvífica de Cristo va más allá de las dicotomías, no nos presenta una Belleza elitista o que deja fuera una parte de nuestra realidad más letal, sino que la asume y la redime. Por medio de la maldición, de lo feo y en medio de esto, se nos muestra la belleza del amor eterno que trasciende cualquier percepción física por medio de los sentidos. Una belleza que sobrepasa incluso los afectos, los sentimientos y los códigos morales humanos. Se nos revela lo eterno, lo perfecto en la realidad más humana.

B. Fe

La fe en la teología cristiana es un elemento fundamental. Por lo tanto, resulta lógico que al tratar la belleza en la teología, la fe sea algo necesario y más si tenemos en cuenta la presencia de lo feo en lo que se nos intenta entregar como la muestra de la Belleza suprema. En cierta forma, Lutero tenía razón cuando consideraba oportuno supeditar la belleza a un segundo plano (Sixto, 2017: 198-199). Aunque Sixto critique esto, pienso que tenía parte de razón. La belleza se nos presenta a nuestros sentidos y es una garantía de que lo que estamos contemplando, oyendo o percibiendo de alguna forma, es deseable, es bueno de una forma o de otra. Lo más lógico y racional es que lo bello lo desee cualquier persona. Por lo tanto, aquí la fe no tendría mucha funcionalidad. La fe —si nos remitimos al texto bíblico— sería estar convencidos de que algo es de una forma particular sin llegar a verlo, pero también es la certeza de conseguir algo que no tenemos y que, por lo tanto, esperamos y que no podemos contrastar por nuestros

sentidos.¹¹ Por lo tanto, la fe es algo necesario para creer que hay belleza en algo terriblemente feo, puesto que no lo vemos, pero estaremos convencidos de alcanzar el conocimiento necesario para apreciarlo.

Esta necesidad de la fe para comprender y entrar en la Belleza ya la menciona también Evdokimov. Podemos ser unos artistas y pintar un cuadro de la pasión de Cristo que conmueva a multitudes y a los más experimentados estetas. Podemos, igualmente, acercarnos al texto bíblico y extraer con una sensibilidad sobresaliente y la hermenéutica más depurada todo el significado teológico, bíblico, simbólico, histórico, cultural, etc. Sin embargo, todo esto no hará posible que apreciemos la Belleza en semejante crueldad y, lo que es todavía más complicado, no hará que participemos de esa Belleza (Evdokimov, 1991: 30). Sí, como lo lee, querido lector, la Belleza en la barbarie de la cruz no es solo un recibir (Gooding, 2008: 260) —que también se trata de ese descanso— pero es algo que provoca en nosotros una transformación, que se materializa a través de nuestra forma de vivir. En otras palabras, tenemos fe de que el que está clavado en la cruz es Dios mismo y que, pudiendo perfectamente no estar ahí, lo está, lo sostiene su propia voluntad motivada por el amor hacia la humanidad. Asimismo, el creyente, por medio de la fe, acepta ese sacrificio como una posibilidad de paz, de salvación de todo lo que le angustia aquí en la tierra y después de la muerte. Es más, por medio de la fe, vence a la propia muerte. Es decir, cree que eso que ha hecho Cristo es suficiente para que toda su vida se torne de otro color, de otra belleza, la belleza del amor que se consigue ver solo por la fe. Eso es lo bello en la fealdad de la crucifixión y que solo podemos adentrarnos en ello gracias a la fe. No sin fundamento aprecia la belleza el creyente en esta escena y muestra una gratitud infinita, ya que las propias Escrituras dicen explícitamente que la fe es necesaria para agradar a Dios. La fe, pero una fe colocada en un objeto y no meramente algo subjetiva. Objetiva en tanto que tiene un objeto; la obra salvífica de Cristo.

Pero, si la fe es entrega, es descansar en lo que Cristo hizo para beneficio mío, ¿cómo puede redundar en algo activo sobre la persona que contempla? La Belleza de la

¹¹ «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía (Reina Valera, 2006: 1399)».

que hablamos se puede denominar con otro término teológico: la gracia. Esta gracia sería algo que no merecemos y se manifiesta de maneras muy distintas.¹² Es decir, la gracia, aunque siempre sea algo que recibimos sin hacer ningún mérito por ello, como el bebé que lo aman sus padres por el simple hecho de existir, incluso antes de esa realidad ontológica, de esta misma naturaleza es la gracia divina. Pero de todas las formas en las que se manifiesta esta gracia, nos interesa la más importante, la de la crucifixión. La Gracia con mayúscula que se revela en la obra de Cristo por medio de la fe es la posibilidad de acceso del ser humano con lo divino. Es la *kénosis* a la que hemos hecho mención, sin la cual lo absoluto seguiría en otra dimensión ajena a la humana. Por esta gracia vemos a Dios en Cristo y Dios está en cada persona, es esta gracia es la que hace posible una moral superior, de entrega y ausente de egoísmo (Aparicio. 2020: SP.). Es por esto por lo que la fe provoca en nosotros una transformación en el sentido de compromiso y responsabilidad con esa gracia que hemos recibido. Una gratitud inigualable por ese amor que nunca deja de ser. Esto mismo lo explicará Mizar al tratar el tema de la fe como dos hechos que suceden de manera paralela en la percepción y arrebatamiento (Mizar, 2002: 496). De una forma similar a la que el artista es poseído por su obra o el esteta por el objeto que contempla, el creyente es poseído por la gracia que se le revela por medio de la fe; La Belleza de la gracia.

Pero la fe no es solo una herramienta para poder acceder a la Belleza, la fe es una forma de belleza, una de la multiforme gracia de Dios (Ratzinger. 2003: 50). Las contradicciones que se nos presentan en la estética, en la teología o en la vida más cotidiana entendida racionalmente, desaparecen por la belleza, porque la fe cree lo que no puede ver y nos da esperanza, cree lo contrario a la realidad y construye una esperanza en la más profunda desolación. Esa belleza de la fe es la que nos posibilita para vivir más allá de nuestra situación (*Ibid.*). No obstante, todo esto no hará que la fealdad de la cruz desaparezca y nos conviene que esto sea así. Es preciso que la cruz siga siendo lo que es, a pesar de entender su Belleza (Walker, 2008: 25-26). En este sentido la fe solo alcanza la Belleza del más allá, pero ignora la belleza en la fealdad del mundo. Esto empobrece la fe, la gracia y la Belleza divina que se hizo humana,

¹² «Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios (Reina Valera, 2006: 1413)».

demasiado humana, como diría Nietzsche. Es necesario que la fe vea lo celestial, la gloria del Reino de Dios, pero sin dejar de prestar atención a las miserias de nuestro mundo porque es en ellas donde se materializa nuestra fe, la bondad por medio de la gracia de Dios en nosotros. Es esta doble realidad de Belleza lo que la hace divina y nos interpela a una participación de esa doble realidad: la gloria y el sufrimiento con Cristo. Sufrimiento por los demás y sufrimiento porque la belleza de nuestra fe provocará un contraste con la belleza mundana.¹³

La función de la fe no es hacer bello lo que a todas luces es feo, no, lo que hace la fe es ver la belleza de la gracia, del amor divino, ver a Dios cara a cara para que esto nos transforme y nos haga consecuentes con esa experiencia y el mundo en el que vivimos (*Ibid.* 27). La fe permite ver la belleza de la creación con esencia divina (Ratzinger, 2003: 52). Vemos la imagen de Dios en el asesino, en el ladrón, en el creyente, etc. La fe ve la belleza en la fealdad del mundo y nos impulsa a seguir el estándar del cristiano que es el Hijo de Dios por muy alto que sea este.

C. Amor

El amor es tan relevante en la Belleza/belleza teológica que nos hemos tenido que esforzar para que este término no aparezca en los otros apartados. Es tan preeminente que se sitúa por encima de la propia Belleza. El amor es la clave y no en vano se afirma que Dios es amor¹⁴. Con todo, el amor divino presenta unas características que provocan —en muchas ocasiones— un fuerte contraste con el amor teórico y práctico de los humanos. El amor de Dios resulta en una entrega total al otro, un desinterés y es por esa capacidad de entrega abnegada lo que le hace profundamente bello (Sixto, 2017: 31). El amor divino no busca ningún tipo de gratificación personal

¹³ «La otra belleza, Sólo la fe la conoce, sólo ella la ha visto; se la mostraron por gracia al que gozó un día con las arrugas de los viejos y con la sonrisa sin doblez de un discapacitado. Se la regalaron gratis una mañana al universitario que ya no sintió vergüenza de salir a la calle del brazo con su madre analfabeta. Descubrió el otro encanto de las cosas. Pero como es gracia, no le compete al artista fabricar esa “otra belleza”, no puede reemplazar el don de la fe con un artificio, no le corresponde hermohear la fea cruz que sólo Dios puede volver creíblemente bella y fecunda. Si la embellece, miente; ya sea porque no sabe lo que es una cruz, o porque lo supo y lo ha olvidado (como el que da recetas desde arriba). Sólo quien está crucificado y ha mirado esa cruz con fe, en el Gólgota o en otro rincón del planeta, sabe qué es (Walker, 2008: 26)».

¹⁴ «El que no ama no ha conocido a Dios; porque Dios es amor (Reina Valera, 2006: 1422)».

en su práctica y una muestra de ello es la vida de Cristo en los evangelios. Creo que aquí es más que evidente que nuestro concepto de amor es totalmente contrario a este. Nosotros solemos buscar, como mínimo, una correspondencia de ese amor. En tanto que deseamos esa correspondencia cuando amamos, ya no hay un desprendimiento total. No así como el amor de Dios, el cual no está condicionado por la respuesta ajena, sino que se fundamenta en una mera elección de amar sin importar las consecuencias. De ahí también: amar a vuestros enemigos. No importa lo que sienta la otra persona, ni como responda, el amor de Dios reposa en el agente y no el objeto.

A su vez, este amor se vincula estrechamente con la verdad en tanto que es lo que dota a la Verdad con mayúsculas de credibilidad (Ratzinger, 2003: 48: 49). Es decir, no se trata de lo que parezca, sino de la acción movida por la motivación correcta y esa motivación que nos impulsa a actuar de una determinada forma, a materializa el amor y no concebirlo como un concepto al puro estilo socrático, es el bienestar de la persona amada y no el nuestro. De aquí se desprender que en la crucifixión se dé una muestra de amor absoluta en tanto que hay una entrega infinita. Es infinita y absoluta porque la lleva a cabo la divinidad encarnada y humillada. Al reposar el amor por completo en el sujeto, esto hace que su obra amorosa llegue a todo el mundo, en cualquier lugar del mundo, en el momento histórico que sea, tanto antes del propio suceso de la crucifixión, como después. En otras palabras, la mayor muestra de amor llevada en el sacrificio de Cristo es atemporal en tanto que era antes y después de que sucediera. Es verdadero porque su amor en esta obra es la que salva al ser humano y a la creación en general. La salva, ya no solo de un más allá, sino de la vida aquí en la tierra. Donde haya amor desinteresado, donde se dé una muestra de amor que vaya predisposto a la pérdida por la entrega total, ahí estaba y está Dios.

Es por esto que la Belleza unida al amor de Dios implica necesariamente sufrimiento, dolor, pérdida en tanto que escapa de la lógica del intercambio. Por esto en Cristo vemos el amor de Dios como algo que nos repele, porque es profundamente injusto conforme a nuestra propia racionalidad. Dios no ama porque lo merezcamos, sino porque su propia naturaleza es amar. Asimismo, cuando amamos a personas que no lo merecen, que nos tratan mal, es lógico que nos hagan daño como se lo hicieron a Cristo en la cruz y es ahí donde reside la belleza de este amor (*Ibid.* 51-52). Esa es la

verdad del amor y la belleza de la cruz, que el amor que salva, necesariamente también sufre porque tiene que perder. Si no perdemos, sino que ganamos algo también, no es amor en tanto que lo mercantilizamos. Por lo tanto, no es Belleza, sino belleza en tanto que es solamente deseable y agradable.

El amor de Dios vinculado con la belleza no solamente se nos presenta en nuestra libertad de decidir amar de una manera activa y práctica a nuestro prójimo, sino que contiene —por decirlo de alguna forma— dos dimensiones. El amor de Dios, en tanto que es divino, se orienta hacia el mundo en general y hacia la propia divinidad. Es en este sentido donde nos encontramos que el amor adquiere unas connotaciones particulares, las cuales lo distinguen de otros posibles conceptos de amor/belleza. Por mencionar un rasgo muy característico de este amor relativo a la criatura y a su creador, es importante señalar la adoración (Blanch, 1998: 11). La adoración está tan vinculada al amor que es inseparable. Es más, no son pocas las personas que verbalizan el amor con el término «adoración» como sinónimo o en modo superlativo del amor. En consecuencia, se considera algo extremadamente bello. Ahora bien, en la adoración de la criatura con su la divinidad, esto toma unos matices muy definatorios de lo que se entiende teológicamente como adoración. La adoración como muestra de amor, implica una sumisión, un reconocimiento de superioridad de lo que se está adorando. En este sentido, el amor es algo piramidal, en tanto que nosotros estamos abajo, como seres imperfectos y finitos, amando a un ser que su propia esencia es amor perfecto. Por lo tanto, reconocemos su amor superior en comparación con nuestro amor egoísta.

Aquí es donde apunta Blanch y también hemos podido notar anteriormente, una notable diferencia de esta belleza y la belleza estética. Si adoramos o decimos que amamos a Dios, esto implica un compromiso, una responsabilidad (*Ibid.* 32-33). Esto se deriva si entendemos el amor a Dios y la adoración como ese reconocimiento, si reconocemos su Belleza como algo superior a cualquier experiencia estética. Es más, las propias Escrituras, una vez más, no dejan claro —no tanto lo que demanda de nosotros que amemos a Dios— sino como se materializa ese amor hacia la divinidad¹⁵. El amor hacia la divinidad no se materializará siempre como el amor hacia nuestro prójimo, sino

¹⁵ «Si me amáis, guardad mis mandamientos (Reina Valera, 2006: 1239)»,

con una obediencia a lo que la propia divinidad nos dice. Vivir de una manera diferente es una consecuencia de haber experimentado ese amor divino en nuestras vidas, de ahí también que el apóstol afirmara: «ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí». Esto es completamente lógico, ya que, si adoramos a Dios y lo reconocemos como ser perfecto por encima de cualquier cosa creada, lo más sensato será dejarse guiar por Él. A su vez, aunque esto sea algo lógico, también se diferenciará de la belleza estética en que no siempre será gratificante o deseable, puesto que —en alguna ocasión— requerirá una renuncia de nuestros propios deseos si somos consecuentes con nuestro compromiso en la adoración como muestra del amor hacia Dios. En otras palabras, como somos seres libres y también imperfectos, puede que lo que deseemos no sea lo que Dios quiera para nosotros. Esto mismo lo vimos en la parte más humana de Cristo cuando le pedía al Padre que evitará el calvario de la cruz, pero también reconocía que esto era su voluntad y que no tenía porque estar acorde con la voluntad divina. Esto nos ilustra esa dialéctica que, a pesar de tener la imagen de Dios, se muestra entre la naturaleza divina y la humana.

Pero, ¿cómo sucede ese amor/bello entre el ser humano y Dios? Es decir, ¿cómo llegamos a adorar, a aceptar esa entrega, ese reconocimiento? Es más, ¿por qué no todas las personas lo experimentan? Estas son solo algunas cuestiones referentes al amor, adoración, belleza, etc., divina y el ser humano. Para esto es pertinente entender que la comunión es algo intrínseco a este amor (Evdokimov, 1991: 34-35). Resulta muy aclaratorio acudir a otro término teológico: *Koinonia*. Para no extendernos demasiado con este término, no entraremos en una definición exhaustiva del mismo, sino que abreviaremos entendiendo esto como el conjunto de personas que se reúnen o congregan con algún factor en común. Es decir, los cristianos se reúnen y forman una organización porque tienen algo en común. En el tiempo que estamos, lo principal que los une sería el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ahora bien, también existe algo en común con la divinidad en tanto que el ser humano es imagen de Dios. *Ergo*, se puede afirmar que hay comunión íntima del ser humano con Dios. Pero comunión también es pasar tiempo con esa persona que tienes algo en común, tiempo de calidad, centrado en ella y olvidando todo lo que te distraiga o impida ser poseído por la alteridad de esa persona. A su vez, esta comunión es algo que deseamos tener solo con algo que amamos, pero, al mismo tiempo, es algo que se retroalimenta. Es decir, deseamos tener

comuni3n con Dios porque lo amamos, lo adoramos, pero es que nuestro amor hacia l y la adoraci3n aumentan conforme ms comuni3n tenemos con la divinidad. Dicho burdamente: el roce hace el cario. A su vez, esta comuni3n no se puede dar en solitario, sino que necesitamos a los dems seres humanos. Es decir, tambin tenemos en comn con los dems seres humanos que son imagen de Dios, pero tambin tenemos en comn con el mundo entero que es creaci3n del Dios que nos cre3 a nosotros. Por lo tanto, la comuni3n se extiende a toda nuestra realidad y se aplica a una relaci3n amorosa con la creaci3n basada en el respeto y la entrega.

Si entendemos la comuni3n como compartir, esto quiere decir que cuando tenemos comuni3n con Cristo estamos compartiendo su amor, su belleza, pero tambin su sufrimiento (Mizar, 2002: 497). Compartir solo lo que deseamos o lo que nos resulta agradable, redundara en un amor interesado. Es decir, un amor —en ltima instancia— egosta en el momento que buscamos compartir para nuestro propio beneficio. Es decir, mantenemos comuni3n con Dios por lo que nos pueda aportar y no por lo que Dios es *per se*. Esto quiere decir que la cruz de Cristo, con toda su fealdad, con lo desagradable que esta resulta al ojo humano, la soledad, angustia, etc., es algo que compartimos en el amor hacia Cristo por medio de la comuni3n. Es ms, este compartir con Cristo nutre el amor, la adoraci3n en tanto que comprendemos esa otra Belleza que va ms all de los sentidos y los afectos. Se nos revela de manera espiritual, pero acontecida en la mundanalidad. Por lo tanto, esa Belleza no solo nos revela el amor, sino tambin el Bien, la Verdad y la Sabidura.

Me gustara concluir dejando claro que esta belleza se manifiesta en el amor divino, se mueve entre lo espiritual, lo material y lo moral. Esto hace posible que sea algo trascendente, pero tambin accesible y perceptible por los sentidos. Es curioso porque tambin hemos afirmado que es contrario a la belleza sensible y esto parece que nos lleva a contradicci3n y puede que sea as, pero tambin vemos que la dialctica —entendida esta como contradicci3n— es algo latente en todo nuestro trabajo y no solo en este punto. De modo que se puede afirmar junto con Walker, que esta belleza es una dimensi3n sensible diferente, que nos abre unos ojos que no son fsicos, pero repercuten en los fsicos. Es una belleza producida por el amor hacia la cruz y lo sensiblemente horrendo (Walker, 2008: 27), pero que nos enamora la belleza que hay detrs de su

apariencia desagradable. Esto posibilita a su vez que podamos ver la belleza donde antes no la veíamos, porque el amor divino ha abierto una dimensión de belleza que antes era inaccesible para nosotros. Ahora podemos apreciar lo bello en lo feo, lo bueno en lo malo, lo perfecto en lo imperfecto, etc., gracias a un amor inagotable llevado al grado máximo.

Conclusiones

Es evidente que hemos dejado muchos asuntos en el aire en el presente trabajo y es que la cuestión de la belleza abordada desde la teología estética es algo que da para mucho y nunca terminaríamos de concluirlo. En consecuencia, esto, más que una conclusión, resulta en unos apuntes personales tras esta tan escueta como humilde investigación.

Por la magnitud del asunto, se podría afirmar, haciendo un guiño al libro del Génesis, que en el principio era la Belleza y que esta se encontraba con Dios e incluso que era Dios. Digo esto porque parece ser que la Belleza sería puro acto, no habría potencia en ella, sino que siempre es de una forma o de otra. La belleza es material e inmaterial, la belleza es fea, es buena y es cruel, la belleza nunca deja de ser. Es más, la belleza va más allá de los límites de la razón en el ámbito teológico, pero no por esto se hace incomprensible. Esto no quiere decir que sea contraria a la razón, sino más bien que requiere de una forma de razonar distinta para comprenderla y aquí encajaría perfectamente el texto, glosando a San Pablo, sobre que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para no conformarnos a la forma de pensar de nuestro tiempo. Por lo tanto, es preciso una transformación integral del sujeto para una comprensión de esta Belleza/belleza.

Por otro lado, no existe una única forma de conocer esta Belleza/belleza, sino que la estética, como la teología, la filosofía, etc., serían medios para una comprensión de esta realidad. De esto, podemos inferir distintas perspectivas de una misma realidad: una perspectiva histórica que nos muestra una continuidad, aunque aparentemente mutable, pero esto es solo aparente. Esa mutabilidad sería más bien nuestra comprensión de esa belleza, nuestro desarrollo como seres cognoscentes. Asimismo, esta realidad no es algo cultural, ni teológico, ni estético, pero al ser parte del mundo, no

es ajeno a nada existente en nuestro mundo. En otras palabras, la Belleza/belleza se nos muestra en la teología, pero no es teológica. Se nos muestra en la estética, pero no es estética. La podemos contemplar desde la ética, pero está más allá del bien y del mal e incluso se encuentra en el bien y en el mal, etc. Del mismo modo, la mutabilidad en nuestra comprensión provoca una desconstrucción y construcción permanente de nuestra realidad Bella/bella en tanto que vemos bello lo que antes no apreciábamos porque nos vamos transformando.

Esta desconstrucción se puede apreciar sobre todo cuando tratamos lo agradable y lo deseable en lo bello. En cierta forma, la Belleza/belleza nos transforma para que abracemos toda nuestra realidad, deseemos lo bello y amemos el mal porque tenemos la esperanza de que el amor puede transformar o deconstruir ese mal y devenir en lo bueno, en lo bello. La Belleza/belleza nos invita a ir en contra de nosotros mismos, a perder nuestra libertad de forma voluntaria en el momento que nos demanda una pérdida total a favor del otro. Esto solo es posible por medio de una transformación. Una transformación que se produce por la experiencia previa de esa Belleza/belleza contemplada por nosotros. Por lo tanto, es imposible materializar la Belleza sin antes contemplarla de manera interna como una suerte de experiencia mística.

Con todo lo dicho, creo que es obvio que la Belleza/belleza no podemos contemplarla ni mucho menos practicarla en solitario, sino que necesitamos de los demás. Esto quiere decir que hay una especie de interdependencia entre los sujetos autónomos. Asimismo, lo mismo que hay interdependencia entre los individuos, también es preciso esa colaboración, esa comunión entre las distintas ópticas y disciplinas como la estética, la teología, la física, la ética, etc. Si entendemos la Belleza/belleza como algo eterno, que se nos va revelando en multitud de formas, esto quiere decir que siempre ha estado ahí, que no es propiedad de nada ni de nadie y que nos beneficia si queremos autorrealizarnos como personas en un mundo interconectado.

Se podría decir que la Belleza/belleza hace un paralelismo con el vitalismo de Nietzsche, entendido este como que todo lo que existe en sí es bueno, lo concebamos de manera fea o bella, buena o mala, verdadera o falsa, etc. En este sentido, lo contrario a la Belleza/belleza, sería el no ser, y este no ser, como la nada, no tendría componente ontológico. Por lo tanto, solo *existe* y *es* la Belleza/belleza.

Bibliografía

Alvarado Marambio, J. T. (2016). ¿Qué es una "religión"? Tres teorías recientes. *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones* (21). 31-49.

Aparicio-Gómez, W. O. (2020). El hombre en cristo: qué es la gracia. *Ed&TIC. Working*.

Aqueveque, L. T. (2021). Kant: Lo sublime teológico. [Kant: The Theological Sublime] *Letras*, 92(135), 203-213.

Argentina, A. (2013). Desafíos actuales del diálogo teología, estética y literatura: Experiencia y lenguaje - Entrevista y Homenaje a Lucio Gera (1924-2012). *TEOLITERARIA - Revista De Literaturas E Teologias* ISSN 2236-993, 3(5).

Blanch, A. (1998). *Lo estético y lo religioso: Cotejo de experiencias y expresiones*. Universidad Iberoamericana: México.

Blanco S. (2023) Bach dialoga con Mozart. La teología estética de Joseph Ratzinger. *Anales de Teología*, 15(2), 327–359.

Brugger, W., et al. (2014). *Diccionario de Filosofía*. Barcelona: Herder.

Bunge, M. (2005). *Diccionario de filosofía*. México: Siglo XXI.

Cano, S. M. (2020). Dios en Instagram. apuntes para una nueva teología estética. *Imagen, arte, ética e sociedade: percursos da pesquisa*, 164.

Castro Sixto, J. (2017). *Teología estética: Fundamentos religiosos de la filosofía del arte*. Salamanca: San Esteban.

Cavero, J. M. C. (2001). Recuperar la belleza: Teología y estética. *Almogaren: revista del Centro Teológico de Las Palmas*, (28), 177-186.

Darriulat, J. (2007). *Kant: El análisis de lo sublime*. Introducción a la filosofía estética. <https://acortar.link/zHgCV8>.

Evdokimov, P. (1991). *El arte del icono: Teología de la belleza*. Publicaciones Claretianas: Madrid.

Fisichella, R. (1993) *Introducción a la Teología Fundamental*. Verbo Divino: Estella.

Gadamer, H.G. (1997). *La actualidad de lo bello*. Paidós: Barcelona.

Gombrich, E. (1993). *Historia del arte: El arte y los artistas*. México: Diana.

González, J. (2010). *Diccionario Manual teológico*. Barcelona: Clie.

Gooding, D. (2008). *Según Hebreos*. Barcelona: Andamio.

Hegel, F. (1973). *Introducción a la estética*. Ediciones Península: Barcelona.

Kant, I. (2007). *Crítica del juicio*. Austral: Madrid.

Lacueva, F. (2001). *Diccionario teológico ilustrado*. Barcelona: Clie.

Luna-Vinueza, D. R. (2017). Teología y experiencia estética: el lugar de la imagen frente a la noción de Revelación de Martín Lutero y Juan Calvino. *Coherencia*, 14(26), 237-256.

Martínez Ramos, D. D. J. (2018). *Revelación y belleza en la estética teológica de Hans Urs von Balthasar*. Repositorio Universidad Pontificia Comillas: Madrid. <http://hdl.handle.net/11531/30647>.

Mijares Gil, A. (2006). La estética y la humanidad. *Acta odontológica venezolana*, 44(1), 139-141.

Mizar Salamanca, L. (2002). Encuentro entre teología y estética. *Theologica Xaveriana*, (143). 490-501.

Moya Ruiz, A. (2018). Estética y teología en el icono medieval. *Enrahonar: quaderns de filosofia*, (Supplement Issue), 173-181.

Plazaola, J. (2012) *Introducción a la estética: Historia, teoría, textos*. Universidad de Deusto: Bilbao.

Ratzinger, J. (2003). La contemplación de la belleza. *Humanitas*, (29). 48-53.

Reina-Valera (2006). *Biblia*. Nashville: Nelson.

Schaeffer, F. (2007). *Huyendo de la razón*. Clie: Barcelona.

UNED INTECA (17 julio 2015). *Lukács o el medio homogéneo*. [Archivo de vídeo]. <https://youtu.be/kDoeY6jkTI>.

Van Bemmelen, P. M. (2000). Revelación e inspiración. *Teología: Fundamentos bíblicos de nuestra fe*. (2). 1-49.

Walker, P. (2008). La otra belleza: la estética del crucificado. *Mensaje*, 57 (567). 24-28.